

REVISTA

O ANATOMISTA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

ISSN: 2177-0719 / V2 / ANO IX (2025)

DOI 10.5281/zenodo.16623210

EDITORES

Prof. Dr. Célio Fernando de Sousa Rodrigues
Profa. Dra. Evelise Aline Soares

EDITORES ASSOCIADOS

Profa. Dra. Ana Barbara Freitas Rodrigues Godinho
Prof. Dr. Athelson Stefanon Bittencourt
Prof. Dr. Carlos Romualdo Rueff Barroso
Prof. Dr. Daniel Martinez Saez
Prof. Dr. Danillo de Souza Pimentel
Prof. Dr. Fabíola Veloso Menezes
Prof. Dr. Fernando Batigalia
Prof. Dr. Jaiurte Gomes Martins da Silva
Prof. Dr. Geraldo José Medeiros Fernandes
Prof. Dr. Jodonai Barbosa da Silva
Profa. Ms. Laís Cristine Werner
Prof. Dr. Márcio Antônio Babinski
Prof. Dr. Marco Aurélio Pereira Sampaio
Prof. Dr. Paulo Celso Pardi
Prof. Dr. Paulo de Souza Junior
Prof. Dr. Valeria Paula Sassoli Fazan
Prof. Ms. Yuri Favalessa Monteiro

REVISÃO GERAL

Profa. Dra. Evelise Aline Soares

DIRETORIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA

Prof. Dr. Henrique Pereira Barros - Presidente
Prof. Dr. Márcio Antônio Babinski - Vice-Presidente
Profa. Dra. Valéria Paula Sassoli Fazan - Secretária Geral
Profa. Dra. Andrea Oxley da Rocha - 1ª Secretária
Prof. Dr. Claudio Silva Teixeira - Tesoureiro Geral
Prof. Dr. Rafael Cisne de Paula - 1º Tesoureiro

CONSELHO FISCAL

Prof. Dr. Athelson Stefanon Bittencourt - Conselho Fiscal
Profa. Dra. Evelise Aline Soares - Conselho Fiscal
Prof. Dr. Marco Aurélio Pereira Sampaio - Conselho Fiscal
Prof. Dr. Waltercides Silva Junior - Suplente Conselho Fiscal (in memoriam)

Todas as opiniões, textos e fotografias submetidas e publicadas em “O ANATOMISTA” são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo a opinião da Sociedade Brasileira de Anatomia.

“O ANATOMISTA”

EDITORIAL:

Queridos anatomistas, depois de um breve período, como quem prepara o fôlego antes de um grande discurso, “**O Anatomista**” agora renasce com novidades.

Não apenas como um periódico científico, mas como uma chama acesa nas mãos de cada sócio da Sociedade Brasileira de Anatomia — uma centelha que une trajetórias distintas por um elo comum: o amor profundo pela anatomia.

Nossa revista é mais do que páginas encadernadas. É um ponto de encontro para troca de experiências, é palco para o conhecimento que pulsa nas universidades, nos laboratórios, nos centros de pesquisa e nos campi. É reflexo vivo do que fazemos, ensinamos, descobrimos e transformamos — seja na anatomia veterinária ou na humana, nos estudos clássicos ou nas novas tecnologias.

Essa nova edição traz um convite. Um chamado sereno, mas firme, àqueles que compartilham da mesma paixão por corpos, formas, funções e significados. Que cada sócio veja aqui seu espaço, sua voz, sua casa editorial. Porque “**O Anatomista**” não pertence a um pequeno grupo. Ela pertence a você. A mim. A todos nós.

Ser membro da Sociedade Brasileira de Anatomia é fazer parte de uma história que foi escrita por grandes nomes do passado, as páginas dessa história continuam sendo escritas a cada dia por todos nós. É o olhar para o que nossos colegas estão realizando com brilho nos olhos e reconhecer, nas entrelinhas de cada artigo, a força de uma ciência que não se curva ao tempo, mas o transforma.

A revista “**O Anatomista**” tem um cunho mais cultural, artístico, de divulgação da história das ciências básicas em saúde e biologia, de curiosidades e de novidades.

Quando nos encontramos nos congressos, nas bancadas, ou nas páginas desta revista, reafirmamos nosso pacto silencioso: o de jamais permitir que a anatomia seja esquecida ou diminuída. Pelo contrário, a elevamos. Com dedicação, ética, poesia, ciência e acima de tudo, a união que nos fortalece.

Esperamos portanto, que esta nova edição seja recebida com a mesma alegria e carinho que a construímos para você. Leia, envie seus trabalhos, comente, compartilhe. Inspire-se e sobretudo, apoie nossa **Sociedade Brasileira de Anatomia e convide novos sócios**.

“**O Anatomista**” não é apenas sobre anatomia. É sobre nós. Sobre quem fomos, quem somos e quem ainda seremos.

Bem-vindo à sua revista.

Bem-vindo à Sociedade Brasileira de Anatomia.

Seguindo todos juntos de corpo e alma, deixamos nossos votos de uma ótima leitura.

Célio Fernando de Sousa Rodrigues

Evelise Aline Soares

Revista “O Anatomista” - GUIA DOS AUTORES

1. SOBRE A REVISTA

O ANATOMISTA é um periódico oficial da Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA), com publicação em meio digital, registrada sob o ISSN 2177-0719. Criada em 2010, a revista publicou várias edições com excelentes trabalhos envolvendo pesquisa, extensão e ensino na área da morfologia. Após um período de reformulação, foi relançada em 31 de julho de 2019, em comemoração ao Dia do Anatomista. Atualmente, encontra-se classificada como B4 na última avaliação do Qualis CAPES (Quadriênio mais recente).

2. TIPOS DE MANUSCRITOS

O ANATOMISTA se destina a divulgação de produções científicas e culturais da área. Serão considerados para avaliação, manuscritos relacionados à área de Morfologia Humana e/ou Animal encaminhados dentro do seguinte escopo:

- História e cultura nas áreas que compõe a morfologia;
- Anatomia e arte;
- Terminologia;
- Ensino na área;
- Extensão na área;
- Técnicas anatômicas;
- Dicas e truques na anatomia.

3. INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO

Antes de enviar a sua produção certifique-se que todos os itens dessa sessão foram conferidos e ajustados:

3.1 Autores

Espera-se que todos os autores tenham contribuído em qualquer uma das etapas de produção do manuscrito. Não existe limite de autores. A ordem dos autores será entendida da seguinte forma: Primeiro nome autor principal; seguido de Coautores (se houver); e o último Orientador (se houver). Ao submeter um manuscrito para avaliação em “O Anatomista” e no caso de aprovação para publicação, os autores automaticamente concordam em ceder todos os direitos autorais sobre a obra para a Sociedade Brasileira de Anatomia.

3.1.2 Pedido de alteração na autoria

É de extrema importância a atenção na conferência da ordem dos autores no manuscrito antes de submetê-lo. Qualquer adição, rearranjo ou exclusão de um ou mais dos autores deve ser realizada somente antes da aprovação do editor da revista. Caso seja necessária a alteração todos os autores devem enviar uma carta concordando com a execução dessa ação. Nesse caso, o(s) autor(es) devem estar cientes do atraso na publicação do seu manuscrito.

4. ÉTICA NA PUBLICAÇÃO

O manuscrito que teve uso de animais e seres humanos, os autores devem enviar a declaração do comitê de ética ao qual o trabalho foi submetido e registrar o número do processo na metodologia. É de inteira responsabilidade dos autores o conteúdo, eximindo totalmente a revista e a SBA sobre quaisquer queixas de plágio e/ou direitos autorais sobre textos e imagens submetidos para a revista. Pra tanto, a revista solicita que os autores passem seu manuscrito em um dos vários programas antiplágio disponíveis gratuitamente na Web.

5. FORMATAÇÃO TEXTUAL

O título deve ser conciso, centralizado, em negrito, com apenas a primeira letra em maiúscula, utilizando a fonte Times New Roman, tamanho 14. Os nomes dos autores devem ser apresentados em

fonte Times New Roman, tamanho 12, acompanhados de identificação numérica sobrescrita. Abaixo de todos os nomes, deve constar a identificação do cargo (professor, aluno de graduação, pós-graduação, técnico, entre outros), da instituição, da cidade e do país. Deve-se incluir o nome e o e-mail do autor correspondente e, na linha abaixo, as palavras-chave (mínimo de 3 e máximo de 5). A formatação deve ser em uma única coluna.

O texto poderá ser estruturado em seções como: Introdução, Objetivo, Metodologia, Resultados, Discussão, Conclusão e Referências, com apresentação em duas colunas. Para produções artísticas e culturais, o texto pode ser apresentado de forma livre, sem necessidade de divisões. O limite é de até 10 páginas, incluindo apenas o texto e as referências.

O conteúdo deve ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 11, com alinhamento justificado, espaçamento entre linhas de 1,5, em colunas duplas. O tamanho da folha deve ser A4, com margens de 2,0 cm (superior, inferior, direita e esquerda).

Formato do arquivo: Word (.doc ou .docx).

Idioma: Português.

5.1 Tabelas

As tabelas devem ser enumeradas de acordo com a ordem que aparecem no texto. Todas as tabelas devem conter o seu próprio título e fonte.

5.2 Imagens

As imagens devem ser enumeradas de acordo com a ordem que aparecem no texto. Todas as imagens devem conter o seu próprio título e fonte. Não existe limites para a quantidade de imagens. O tamanho deve ser de 105x148 mm e a resolução de 300 dpi.

6. SUBMISSÃO

6.1 Documentos a serem encaminhados no momento da submissão:

1. O artigo deve ser enviado em formato Word (doc ou docx);
2. Todos os autores devem assinar e enviar uma carta de submissão, concordando com a submissão e com as normas aqui descritas, caso o manuscrito seja aceito para publicação (modelo a seguir);
3. Parecer do Comitê de Ética, caso o estudo tenha sido submetido à análise e aprovação.

6.2 Os documentos acima listados deverão ser encaminhados para o e-mail da revista (revista.o.anatomista@gmail.com) ou para o e-mail oficial da SBA (sbanatomy@gmail.com), identificar no “assunto” do e-mail – Submissão de artigo para O Anatomista.

Os Editores

SUMÁRIO

1. Celebrar é Honrar: O dia do anatomista e os pilares da Morfologia no Brasil.....	01
Diagnóstico neuroanatômico por imagem no aprendizado da Doença de Parkinson	06
2. Percepção de aprendizagem da anatomia humana em alunos de pós-graduação <i>Lato Sensu</i> em Morfologia	13
3. As Anatomistas: Mulheres notáveis na história da anatomia do mundo e do Brasil	25
4. Modelo para ensino de musculatura, artérias e nervos da face de cavalo	33
5. Funículo dorsolateral <i>versus</i> trato posterolateral: seriam sinônimos?	39
6. A praça como sala de aula: levando a anatomia veterinária à comunidade	50
7. Importância da utilização das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no ensino básico da anatomia humana.....	42
8. Emprego de materiais instrucionais interativos e midiáticos para potencializar o engajamento estudantil no ensino da anatomia.....	54
10. Avaliação do nível de satisfação discente e de aprendizagem nas disciplinas de bases anatômicas e histologia geral no curso de medicina veterinária, mediante o uso de tecnologias de ensino remoto durante o período de distanciamento social da pandemia de Sars-Cov-2	59

Celebrar é Honrar: O dia do anatomista e os pilares da Morfologia no Brasil

Alexânia da Silveira¹; Geraldo José Medeiros Fernandes²; Jaiurte Gomes Martins da Silva³; Célio Fernando de Sousa Rodrigues⁴; Evelise Aline Soares⁵.

¹ Aluna do Curso de Medicina da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

² Professor da Faculdade de Medicina da UNIFAL-MG e professor do curso de Medicina do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ).

³ Professor da Universidade Federal de Alagoas – Arapiraca (UFAL).

⁴ Professor Titular de anatomia na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas e também Titular na mesma disciplina da Universidade Federal de Alagoas.

⁵ Professora associada e Diretora da Faculdade de Medicina da UNIFAL-MG.

Autor correspondente: evelise.anatomia@gmail.com

Palavras-chave: História; Anatomia; Brasil; Dia do anatomista.

INTRODUÇÃO

No Dia do Anatomista, celebramos mais do que uma profissão, reverenciamos uma vocação. Esta data convida à reflexão e à memória de um marco inesquecível na história da anatomia no Brasil: o ano de 1952, quando, após uma organização minuciosa e sonhada por tantos, realizou-se a Primeira Reunião Brasileira de Anatomia, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O presente texto apresenta, de forma breve, os principais marcos históricos relacionados a esse evento: a realização da primeira reunião nacional da área, a criação da Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA) e a

posterior instituição do Dia do Anatomista no Brasil.

No final de julho de 1952, o Departamento de Anatomia Descritiva e Topográfica da Faculdade de Medicina da USP promoveu a Primeira Reunião Brasileira de Anatomia, sob a presidência do professor Álvaro Fróes da Fonseca. Em apoio à iniciativa de Renato Locchi, diversos deputados haviam apresentado, no ano anterior, projetos de lei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, solicitando recursos para viabilizar o evento. Em 7 de agosto de 1951, foi aprovado o Projeto de Lei nº 814, que destinou Cr\$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros) à realização da Primeira Reunião Brasileira de Anatomia e Antropologia. Esse

**SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA**

evento teve papel fundamental não apenas na consolidação da autonomia da disciplina de anatomia, mas também como demonstração clara do apoio político e financeiro à área no estado de São Paulo (Talamoni e Bertolli, 2014).

A Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA) foi oficialmente fundada em 31 de julho de 1952, no mesmo Departamento da Faculdade de Medicina da USP, durante a 1ª Reunião Brasileira de Anatomia, ainda sob a presidência do Prof. Álvaro Fróes da Fonseca. Na sessão de encerramento do evento, o Prof. Renato Locchi propôs a criação da SBA, com o objetivo de “congregar todos os cultores da Morfologia Normal do Brasil”. Na ocasião, foi apresentado e discutido um anteprojeto de Estatuto Social, composto por 14 artigos, que, após votação em plenário, foi aprovado. Por sugestão do Prof. Álvaro Fróes da Fonseca, o Prof. Renato Locchi foi aclamado, com uma salva de palmas, como o primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia (1952–1953) (SBA, 2025).

Além da criação da SBA, outro importante marco para os anatomistas brasileiros foi o reconhecimento oficial do Dia do Anatomista, instituído 59 anos após a fundação da entidade.

O Dia do Anatomista no Brasil foi oficialmente instituído por meio da Lei nº 14.593, de 20 de outubro de 2011, originada do Projeto de Lei nº 166/2010, de autoria do Deputado Luciano Batista (PSB). Sancionada pelo então governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, a lei estabelece o dia 31 de julho como data oficial para a comemoração anual do Dia do Anatomista. A escolha da data está diretamente relacionada à

fundação da SBA, ressaltando sua importância histórica para a consolidação da anatomia no Brasil e simbolizando o reconhecimento e a valorização dos profissionais que se dedicam ao estudo e ao ensino da estrutura do corpo humano. A publicação da lei ocorreu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, representando um passo significativo na valorização da anatomia como disciplina essencial para a formação em saúde (ALESP, 2025).

**LEI Nº 14.593,
DE 20 DE OUTUBRO DE 2011
(Projeto de lei nº 166/10, do Deputado
Luciano Batista - PSB)**

Institui o “Dia do Anatomista”

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica instituído o “Dia do Anatomista”, a ser comemorado, anualmente, em 31 de julho.
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Palácio dos Bandeirantes, 20 de outubro de 2011.
GERALDO ALCKMIN
Giovanni Guido Cerri
Secretário da Saúde
Sidney Estanislau Beraldo
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 20 de outubro de 2011.

Figura 01 – Lei 14.593. Fonte: ALESP, 2025.

Figura 02 – Site da ALESP com a Lei publicada. Fonte: ALESP, 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Transcrição do vídeo gravado para divulgação da Primeira Reunião de Anatomia do Brasil

1º REUNIÃO BRASILEIRA DE ANATOMIA (SEÇÃO DE ANATOMIA DA 1º REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA E ANATOMIA)

Patrocinado pelo DEPARTAMENTO DE ANATOMIA DA FACULDADE DE MEDICINA e pelo DEPARTAMENTO DE CULTURA E AÇÃO SOCIAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DE S. PAULO E PREFEITURA DA CAPITAL.

Comissão Organizadora do 1º Reunião Brasileira de Antropologia e Anatomia:

E. ROQUETTE PINTO Presidente de Honra
A. FROES DA FONSECA Presidente
.HELOISA ALBERTO TORRES Vice-Presidente
RENATO LOCCHI Vice - Presidente
LUIS DE CASTRO FARIA Secretário- Geral

Comissão Organizadora da 1º Reunião Brasileira de Anatomia:

E. ROQUETTE PINTO Presidente De Honra
A. FROES DA FONSECA Presidente

RENATO LOCCHI Vice-Presidente
BRUNO A. LOBO Vice-Presidente
LIBERATO J. A. DI DIO Secretário
ORLANDO JORGE AIDAR Tesoureiro

"Realizou-se na Faculdade de Medicina de São Paulo, no período de 28 a 31 de julho de 1952, a Primeira Reunião Brasileira de Anatomia, que congregou mais de 170 anatomistas, histologistas, antropologistas e especialistas em ciências afins.

Os trabalhos, na sessão inaugural, foram abertos pelo Prof. Antônio Carlos Cardoso, vice-reitor da Universidade de São Paulo. Tomaram assento à mesa a Profa. Heloísa Alberto Torres, os professores Diniz Gonçalves, Froes da Fonseca, Renato Locchi e Samier, representante da UNESCO.

Figura 3 – Abertura solene do evento e apresentação feita pelo Prof. Locchi.

Falou inicialmente o professor Renato Locchi, diretor do Departamento de Anatomia Descritiva e Topográfica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde ressaltou as circunstâncias da Primeira Reunião Brasileira de

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Anatomia realizar-se no mesmo lugar onde seu professor, Bovero, durante muitos anos de atividade ininterrupta, plantou a semente do estudo e da pesquisa da morfologia e ciências afins.

Após recapitular os objetivos do congresso, disse estar certo dos resultados que seriam obtidos, já que estavam presentes mais de 170 cultores da especialidade, dos quais 65 eram professores representando as 17 escolas médicas do Brasil, faculdades de Odontologia e Veterinária, e o Museu Nacional.

Estavam presentes 40 assistentes de Anatomia, 25 de Histologia e 6 de Antropologia.

Figura 4 – Participantes do evento.

Também fizeram uso da palavra os professores Eduardo Diniz Gonçalves, em nome dos congressistas, e Álvaro Froes da Fonseca, que ressaltou a profícua atividade de Bovero, íncrito cientista que muito contribuiu para o desenvolvimento das pesquisas em nosso meio.

Finalizando a sessão, o Prof. Antônio Carlos Cardoso ressaltou a importância do congresso e o quanto a Universidade de São Paulo

se sente honrada com a presença de tão ilustres participantes.

No período da tarde, tiveram início os trabalhos científicos, falando, em primeiro lugar, o professor Froes da Fonseca, que pronunciou uma conferência subordinada ao tema “Princípios Fundamentais das Organizações Neurais” - assunto de grande atualidade e que despertou o máximo interesse de numerosos assistentes. Seguiu-se a apresentação de 54 comunicações, tendo sido a primeira relatada pelo professor Bruno Lobo.

Figura 5 – Apresentação de trabalhos científicos.

Os congressistas visitaram, em seguida, as várias dependências do Departamento de Anatomia. Inicialmente, passaram em revista a coleção de livros da especialidade dos séculos XVI e XVII, expostos graças à gentileza do Prof. Bernardes de Oliveira.

Os congressistas percorreram o Museu de Anatomia, onde puderam apreciar magníficos trabalhos de diafanização, como os que aqui vemos. As peças do sistema nervoso, essencialmente as relativas aos vasos cerebrais. O

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

setor dedicado ao pulmão, representado por peças sobre a segmentação e vascularização pulmonar.

Figura 6 - Visita do Museu de Anatomia e da sala do Prof. Bovero.

Os congressistas tiveram ainda a oportunidade de visitar a sala do Prof. Alfonso Bovero. Nessas dependências do Departamento de Anatomia, é mantido o ambiente deixado pelo Prof. Bovero em 1937, numa atmosfera de profundo respeito e admiração.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Primeira Reunião Brasileira de Anatomia representou mais do que um encontro científico - foi a concretização de um ideal, a expressão do compromisso dos professores com o ensino da morfologia e o marco fundador da Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA). Tratou-se de um momento histórico em que o saber encontrou abrigo institucional e a ciência anatômica ganhou um legado que atravessa gerações. O vídeo histórico da reunião está disponível para visualização no Instagram

(@o.anatomista.sba), da revista *O Anatomista*. A existência desse registro audiovisual, especialmente em uma época em que gravações não eram comuns, ressalta a importância desse momento para a anatomia e a antropologia no Brasil. Por isso, o dia 31 de julho deve ser sempre lembrado, pois destaca a relevância da anatomia brasileira.

Referências:

ALESP – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. da **Lei nº 14.593, de 20 de outubro de 2011**. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=928035>. Acesso em abril de 2025.

TALAMONI ACB, BERTOLLI FILHO C. A anatomia e o ensino de anatomia no Brasil: a escola boveriana. *Hist cienc saude-Manguinhos* [Internet]. 2014 Oct;21(4):1301–22. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0104-597020140>

SBA – Sociedade Brasileira de Anatomia. História da SBA. Disponível em: <https://www.sbanatomia.org.br/public/index.php/institucional/sba>. Acesso em 10 de junho, 2025.

Diagnóstico neuroanatômico por imagem no aprendizado da Doença de Parkinson

Iara Pereira da Silva¹, Fernando Batigalia²

1. Biomédica; aluna do Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* Especialização em Diagnóstico por Imagem da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), São José do Rio Preto, SP, Brasil

2. Chefe do Departamento de Anatomia da FAMERP

Autor correspondente: batigalia@famerp.br

Palavras-chave: Doença de Parkinson; Neurologia; Imagem; Radiologia.

Introdução

Doença de Parkinson é distúrbio progressivo degenerativo que ocasiona crescente carga global de saúde pública relacionada a incapacidades motoras, não motoras e cognitivas. Apresenta-se principalmente como lentidão generalizada de movimentos (bradicinesia), tremor ou rigidez em repouso, perda do olfato, disfunção do sono, transtornos de humor, excesso de salivação (sialorreia), constipação e movimentos periódicos excessivos dos membros durante o sono¹⁻³.

Atualmente, Doença de Parkinson é classificada em duas formas principais: monogênica e idiopática. A forma monogênica, que representa de 5 a 10% dos casos, está ligada a mutações genéticas específicas⁴⁻⁶. Já a forma idiopática, muito mais comum, resulta da interação entre fatores ambientais e predisposição genética, com envolvimento de várias variantes genéticas de pequeno efeito⁷. Já na forma idiopática, a principal característica patológica é a perda de neurônios dopaminérgicos na substância negra do

mesencéfalo, o que explica muitos dos sintomas motores⁸⁻¹⁴.

Substância negra pode ser dividida em *pars reticularis* (SNpr) e *pars compacta* (SNpc), sendo que SNpc abriga a maioria dos neurônios dopaminérgicos motores centrais¹⁴⁻¹⁹. À ressonância magnética de indivíduos saudáveis, é possível definir sub-regiões adicionais em SNpc conhecidas como nigrossomos. Dos cinco nigrossomos totais conhecidos, nigrossomo 1 é o maior e está localizado póstero-lateralmente em SNpc, de aspecto linear em forma de “vírgula” ou “cunha” à semelhança de uma cauda de andorinha²⁰ (Figura 01).

Figura 01. Em imagem axial de ressonância magnética de mesencéfalo (HR-SWI), a sub-região

da parte compacta da substância negra denominada nigrossomo 1 possui sinal hiperintenso, localiza-se em terço distal da substância negra e apresenta formato de “vírgula” ou “cunha” em indivíduos saudáveis, à semelhança de uma cauda de andorinha (setas). Modificado de: <https://neurosciencenews.com/substantia-nigra-neuroimaging-parkinsons-997/>.

Objetivo

Perfazer revisão de literatura acerca de métodos de diagnóstico por imagem para o aprendizado de sinais neuroanatômicos da Doença de Parkinson.

Metodologia

Em consonância ética com a resolução CNS nº 510/2016 (12), foram acessados os sites de busca Google Scholar, Periódicos CAPES, LILACS, Pubmed e Web of Science com utilização das seguintes palavras-chave: Anatomia, Morfologia, Doença de Parkinson, Neurologia, Imagem, Radiologia, Método, Diagnóstico, Aprendizado.

Resultados

Um total de 32 artigos científicos foram selecionados (6 nacionais e 26 internacionais) referentes a aspectos conceituais, clínico-epidemiológicos e diagnósticos da Doença de Parkinson.

Como método diagnóstico para Doença de Parkinson, ressonância magnética em secção transversal ou axial da substância negra do mesencéfalo com utilização de imagens de campo

de 3 Tesla ou mais e sequências específicas como SWI e T2 são capazes de identificar o marcador inicial para Doença de Parkinson caracterizado como ausência do “sinal da cauda de andorinha” no nigrossomo 1 (Figura 02).

Figura 02. Ressonância magnética de secção transversal ou axial de mesencéfalo ao nível da substância negra com sequência SWI de indivíduo sadio com nigrossoma 1 hiperintenso em forma de “cauda de andorinha” (acima), em comparação com sequência SWI de paciente com Doença de Parkinson, em que ocorre perda do sinal da cauda de andorinha (abaixo); <https://www.researchgate.net/>.

De modo similar, Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET-TC) e Emissão de Fóton Único (SPECT) também visibilizam o sinal da “cauda de andorinha” ou diminuição de hiperintensidade nigral dorsolateral associada ao nigrosomo 1 (Figura 03). Com o avanço tecnológico de PET-TC e de SPECT, sua utilização para diagnóstico de Doença de Parkinson tem aumentado progressivamente, e o traçador com marcadores para o transportador de dopamina (DAT) com ¹²³I-ioflurano tem sido o mais utilizado na

identificação e análise da redução de captação em corpos estriados (Figura 04).

Figura 03. Tomografia Computadorizada (TC) ponderada que evidencia hiperintensidade nigral dorsolateral ou sinal de “cauda de andorinha” (setas vermelhas) em indivíduo-controle, sadio (A). TC com alta resolução ponderada (B e C) de paciente com Doença de Parkinson (PD) e grupos-controle (HC e Non-PD). Em ambas as situações, nota-se diminuição da hiperintensidade nigral dorsolateral em pacientes com Doença de Parkinson (setas brancas); <https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2020.572976/full>.

Figura 04. Imagens axiais de DAT-SPECT 123I-ioflurano de paciente normal (a), em comparação com dois pacientes com Doença de Parkinson. Corpos estriados direito e esquerdo em formato de vírgula apresentam simetria e delimitações claras,

indicativos de normalidade (a). Em fase inicial da Doença de Parkinson, captação de radiotraçador nos núcleos putames direito e esquerdo em formato ovalado se encontra reduzida de maneira bilateral, com taxa de assimetria em 25% (b). Captação de radiotraçador em corpo estriado reduzida, com atividade de fundo substancialmente intensificada (c), sugere nível severo de perda de neurônios dopaminérgicos nigroestriatais, com padrão de envolvimento compatível com Doença de Parkinson em estágio avançado; <https://journals.tubitak.gov.tr/cgi/viewcontent.cgi?article=1283&context=medical>.

Discussão

Neurodegeneração observada na Doença de Parkinson resulta em destruição de neurônios dopaminérgicos e em aumento no conteúdo de ferro em todos os nigrossomos, e de forma particularmente nítida e precoce no nigrossomo 1⁸⁻¹¹. Em exames de imagem, foi possível demonstrar que o nigrossomo 1 ou o sinal fisiológico da cauda de andorinha está ausente em sequências sensíveis ao ferro. Desde então, associação entre ausência do sinal da cauda de andorinha e a Doença de Parkinson (Figura 02) tem sido confirmada por meta-análises em altas intensidades de campo, em comparação com controles saudáveis^{20,21}. É interessante ressaltar que diminuição bilateral de hiperintensidade pode ser notada, em pacientes com Doença de Parkinson, em intensidades de campo mais altas, enquanto tal redução costuma se apresentar homolateralmente ao sintoma dominante em três Tesla. Tal alteração relativamente precoce no nigrossomo 1 é

biomarcador potencial e interessante para as fases iniciais ou prodrômicas da Doença de Parkinson²²⁻²⁴.

Tomografia Computadorizada convencional não é o método de diagnóstico por imagem mais recomendado para Doença de Parkinson, devido a seu contraste ser restrito a tecidos moles. Porém, pode representar de maneira eficiente os padrões de redução de volume regional característicos de Atrofia de Múltiplos Sistemas (AMS), de Degeneração Corticobasal (DCB) ou de Paralisia Supranuclear Progressiva (PSP)²². Apesar de o diagnóstico de Doença de Parkinson por Tomografia Computadorizada convencional ser impreciso, tem sido útil para descartar atrofia localizada ou regional, lesões invisíveis ou enfermidades vasculares, ainda que normalmente não se recomende uso de meios de contraste para diagnóstico²²⁻²⁴.

Radionuclídeos mais regularmente empregados em imagens SPECT incluem iodo-123 (123I) e tecnécio-99m (99mTc), que emitem raios gama de baixa energia e têm meias-vidas físicas de cerca de 13 e 6 horas, respectivamente. Para avaliação visual de imagens DAT-SPECT, recomenda-se que o plano axial seja definido de maneira padronizada, paralelo à linha que une as comissuras anterior e posterior. Diversos estudos demonstraram que leitores experientes conseguem interpretar imagens DAT-SPECT com alta precisão por meio de avaliação visual, suficiente para identificar assimetrias entre os lados esquerdo e direito do corpo estriado, bem como diferenças na captação do radiotraçador entre suas sub-regiões^{25,26}.

Com o avanço tecnológico de PET-TC e de SPECT, sua utilização para diagnóstico de Doença de Parkinson tem aumentado progressivamente. O traçador DAT tem sido o mais utilizado, em virtude de apresentar sensibilidade e especificidade de 92,9% e 92%, respectivamente²⁵. Em cortes axiais, DAT-SPECT com 123I-ioflurano (Figura 04) de corpo estriado normal apresenta formato de vírgula, com bordas bem definidas. Na Doença de Parkinson, a redução mais marcante de captação geralmente ocorre no putame dorsal contralateral ao lado do corpo com manifestações clínicas predominantes. Com a progressão da doença, torna-se evidente o envolvimento do putame anterior e, posteriormente, do núcleo caudado. Em casos iniciais, como em pacientes com sintomas pré-motores ou Hemiparkinsonismo, putame costuma ser a região mais acometida, o que confere ao corpo estriado uma morfologia elíptica ou arredondada nas imagens DAT-SPECT (Figura 04b). O aumento da atividade de fundo, por sua vez, é proporcional à progressão da doença e à redução da captação estriatal²⁵ (Figura 04c).

DAT-SPECT demonstra alta sensibilidade na detecção da Doença de Parkinson em seus estágios iniciais, e seu elevado valor prognosticador negativo representa uma vantagem importante. Um exemplo notável são os pacientes classificados como SWEDD (*Scan Without Evidence of Dopaminergic Deficit*) em que, apesar de haver diagnóstico clínico de Doença de Parkinson, apresentam exames DAT-SPECT normais e não evoluem com a progressão esperada da doença durante o seguimento. Tais achados sugerem que, em estágios iniciais, especificidade

de DAT-SPECT pode ultrapassar a da avaliação clínica isolada^{25,26}. Em estágios iniciais da Doença de Parkinson, existe correlação significativa entre grau de comprometimento motor avaliado por pontuações motoras da Escala Unificada de Avaliação da Doença de Parkinson (UPDRS)²⁷⁻³¹ e pelos estágios de Hoehn e Yahr, e o grau de envolvimento estriatal detectado por DAT-SPECT. No entanto, tal correlação tende a desaparecer nos estágios mais avançados da doença³², à medida que os sinais captados por DAT-SPECT se aproximem de um platô ou saturação²⁶.

Conclusão

Doença de Parkinson é moléstia neurológica crônica degenerativa de elevada complexidade, diagnóstico desafiador e manejo intrincado. Métodos de diagnóstico por imagem se apresentam como recurso crucial para otimizar o aprendizado de aspectos neuroanatômicos no diagnóstico da Doença de Parkinson. Ressonância magnética identifica o marcador inicial da doença caracterizado pela ausência do “sinal da cauda de andorinha”, enquanto que técnicas de neuroimagem funcional como PET-TC e SPECT, especialmente com DAT-SPECT 123I-ioflurano, expõem redução de captação de radiotraçador em corpos estriados na Doença de Parkinson.

Referências

1. Zafar S, Yaddanapudi S. Parkinson's Disease. Disponível em <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470193/#article-26674.s3>; acesso em maio de 2025.
2. Lancet. Parkinson's Disease. Disponível em <https://www.thelancet.com/series-do/parkinsons-disease>; acesso em maio de 2025.
3. Trevisan L, Gaudio A, Monfrini E et al. Genetics in Parkinson's disease, state-of-the-art and future perspectives. *Br Med Bull* 2024 ;149(1):60–71.
4. Adams JD. Possible causes of Parkinson's disease. *Front Biosci (Landmark Ed)* 2021; 26(8):387-94.
5. Trinca BFR, Santos IAS, Pugliese GN et al. Descrição do perfil epidemiológico por Doença de Parkinson entre 2021 e 2023. *Braz J Implant Health Sci* 2024; 6(9):321-32.
6. Couto LC, Besagio BP, Andrade EC et al. Doença de Parkinson: epidemiologia, manifestações clínicas, fatores de risco, diagnóstico e tratamento. *Braz J Health Review* 2023; 6(4):18331-342.
7. Vasconcellos PRO, Rizzotto MRF, Taglietti M. Morbidade hospitalar e mortalidade por Doença de Parkinson no Brasil de 2008 a 2020. *Saúde Debate* 2023; 47(137):196-206.
8. Silva SLO, Quelhas OLG, Neto JV, Leite MAA. Estudos de custo da Doença de Parkinson no Brasil: uma lacuna científica evidente. *Res Soc Develop* 2021; 10(15):e214101522457.
9. Chaudhuri KR, Azulay J, Odin P et al. Economic burden of Parkinson's Disease: a multinational, real-world, cost-of-illness study. *Drugs Real World Outcomes* 2024; 11:1-11.
10. Xiao B, Zhou ZD, Chao YX, Tan EK. Pathogenesis of Parkinson's Disease. *Neurol Clinics* 2025; 43(2):185-207.
11. Bloem BR, Okun MS, Klein C. Parkinson's disease. *Lancet* 2021; 397:228-2303.

12. Ye H, Robak LA, Yu M et al. Genetics and Pathogenesis of Parkinson's Syndrome. *Annu Rev Pathol* 2022; 18:95-12.
13. Zhu B, Yin D, Zhao H, Zhang L. The immunology of Parkinson's disease. *Semin Immunopathol* 2022; 44(5):659-72.
14. Aryal S, Skinner T, Bridges B, Weber JT. The Pathology of Parkinson's Disease and Potential Benefit of Dietary Polyphenols. *Molecules* 2020; 25(19):4382.
15. Pauwels EK, Boer GJ. Parkinson's Disease: A Tale of Many Players. *Med Princ Pract* 2023; 32(3):155-65.
16. Hou X, Watzlawik JO, Fiesel FC, Springer W. Autophagy in Parkinson's disease. *J Mol Biol* 2020; 432(8):2651-72.
17. Berg D, Borghammer P, Fereshtehnejad S. Prodromal Parkinson disease subtypes – a key to understanding heterogeneity. *Nature Reviews Neurology* 2021; 17:349-61.
18. Váradi C. Clinical Features of Parkinson's Disease: The Evolution of Critical Symptoms. *Biology (Basel)* 2020; 9(5):103.
19. Tolosa E, Garrido A, Scholz SW, Poewe W. Challenges in the diagnosis of Parkinson's disease. *Lancet Neurol* 2021; 20(5):385-97.
20. Ryman SG, Poston KL. MRI biomarkers of motor and non-motor symptoms in Parkinson's disease. *Parkinsonism Relat Disord* 2020; 73:85-93.
21. Mazzola AA, Schneider Jr R. O sinal da andorinha: RM e o diagnóstico de Parkinson. *MRI Spins*. Disponível em <https://www.mrispins.com.br/post/a-cauda-da-andorinha>; acesso em junho de 2025.
22. Saeed U, Lang AE, Masellis M. Neuroimaging Advances in Parkinson's Disease and Atypical Parkinsonian Syndromes. *Frontiers in Neurology* 2020; 11:1-34.
23. Mortezaazadeh T, Seyedarabi H, Mahmoudian B, Islamian JP. Imaging modalities in differential diagnosis in Parkinson's disease: opportunities and challenges. *Egyp J Radiol Nucl Med* 2021; 52:79.
24. Angulo VMD, Vasconcelos SA, Rosso V, Rodrigues GO. Relação do diagnóstico por imagem com a Doença de Parkinson. *Braz J Health Rev* 2024; 3:1-13.
25. Yao N, Zheng Q, Xu Z. Positron emission computed tomography/single photon emission computed tomography in Parkinson's disease. *Chin Med J (Engl)* 2020; 133(12):1448–55.
26. Akdemir ÜÖ, Tokçaer AB, Atay LÖ. Dopamine transporter SPECT imaging in Parkinson's disease and parkinsonian disorders. *Turk J Med Sci* 2021; 51(2):400–10.
27. Renato P. Munhoz RP, Tumas V, Pedroso JL, Silveira-Moriyama L. The clinical diagnosis of Parkinson's disease. *Arq Neuro-Psiquiatr* 2024; 82(6):1-10.
28. Takayuki Katayama T, Sawada J, Takahashi K, Yahara O. Cerebrospinal Fluid Biomarkers in Parkinson's Disease: A Critical Overview of the Literature and Meta-Analyses. *Brain Sci* 2020; 10(7):466.
29. Church FC. Treatment Options for Motor and Non-Motor Symptoms of Parkinson's Disease. *Biomolecules* 2021; 11(4):612.
30. Barbosa ER, Limongi JCP, Chien HF. How I treat Parkinson's disease. *Arq Neuropsiquiatr* 2022; 80(5 Suppl. 1):94-104.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

31. Pang MYC. Physiotherapy management of Parkinson's disease. *J Physioth* 2021; 67(3):163-76.
32. Bucur M, Papagno C. Deep Brain Stimulation in Parkinson Disease: A Meta-analysis of the Long-term Neuropsychological Outcomes. *Neuropsychol Rev* 2022; 33(2):307–46.

Percepção de aprendizagem da anatomia humana em alunos de pós-graduação *Lato Sensu* em Morfologia

Antonio Veloso Correia Neto¹, Bárbara Rachelli Farias Teixeira¹, Ivson Bezerra da Silva²

¹Cirurgião-Dentista pela UFPB, João Pessoa, Paraíba, Brasil.

²Fisioterapeuta, Doutor em Ciências Morfofuncionais, Docente de Anatomia Humana na UFPB, João Pessoa, Paraíba, Brasil.

Autor correspondente: Antonio Veloso Correia Neto - avcn@academico.ufpb.br

Palavras chaves: Anatomia Humana. Aprendizagem. Avaliação Educacional. Educação de Pós-Graduação. Morfologia.

INTRODUÇÃO

A anatomia humana, enquanto um dos campos mais antigos das ciências médicas, desempenha um papel histórico e cultural fundamental na formação dos profissionais da área da saúde (Vavruk, 2012; Salbego *et al.*, 2015). Seu estudo fornece os alicerces necessários para a compreensão das estruturas e funções do corpo humano, sendo essencial para o desenvolvimento de competências técnico-científicas aplicáveis à prática clínica, cirúrgica, diagnóstica e à promoção da saúde (Mompeo & Perez, 2003; Madeira, 2008; Moore *et al.*, 2014).

Além de favorecer o entendimento integrado do organismo humano, a anatomia propicia uma base conceitual sólida para a atuação segura e precisa em especialidades que exigem domínio anatômico e a educação em saúde, dada suas complexidades (Salbego *et al.*, 2015; De Moura Carlos, 2021; Souza, 2024).

A relevância do ensino anatômico é também reconhecida nas Diretrizes Curriculares

Nacionais (DCNs) de 2014 para o curso de Medicina, que, ao enfatizar a compreensão da “estrutura” corporal, reforçam a importância de uma abordagem morfofuncional no processo formativo (Souza, 2024).

As reformas promovidas pelas DCNs estimularam mudanças significativas na metodologia de ensino, promovendo o protagonismo discente e o desenvolvimento de habilidades e atitudes alinhadas à prática profissional (Souza, 2024). Como resultado, tornou-se evidente a necessidade de revisões didático-pedagógicas no ensino da anatomia humana, com a adoção de metodologias ativas e o uso de tecnologias educacionais que favoreçam a aprendizagem significativa (De Moura Carlos, 2021).

Essa evolução pedagógica é essencial, uma vez que o aprendizado anatômico exige elevada capacidade de abstração espacial, raciocínio tridimensional, correlação clínica e assimilação de

um extenso vocabulário técnico (Fornaziero *et al.*, 2003).

A utilização da terminologia anatômica padronizada também é um fator crítico, pois permite a comunicação precisa e universal entre profissionais da saúde (Souza, 2024). No entanto, apesar da sua importância, inúmeros estudos apontam dificuldades recorrentes entre os discentes na internalização dos conteúdos, o que pode impactar negativamente sua autoconfiança e desempenho profissional (Salbego *et al.*, 2015).

Diante desses desafios, os cursos de pós-graduação *Lato Sensu* em Morfologia surgem como alternativas estratégicas para a consolidação e ampliação dos conhecimentos anatômicos. Esses programas têm se destacado não apenas pela especialização técnico-científica oferecida, mas também pelo potencial de formação de docentes qualificados para o ensino superior (Santos *et al.*, 2019).

Contudo, observa-se que grande parte dos egressos desses cursos ingressa na docência sem formação pedagógica formal, o que ressalta a importância de investigar os aspectos formativos envolvidos (Ribeiro *et al.*, 2020).

Compreender a percepção dos alunos quanto à sua trajetória de aprendizagem nesse contexto torna-se, portanto, essencial para avaliar a eficácia das práticas educativas utilizadas, identificar lacunas formativas e propor melhorias. A análise dessas percepções permite ainda reforçar a integração entre o conhecimento anatômico e sua aplicabilidade clínica, promovendo um ensino mais efetivo e alinhado às demandas contemporâneas da saúde.

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a percepção dos alunos da Pós-graduação *Lato Sensu* em Morfologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) sobre o aprendizado em anatomia humana, considerando as competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo-exploratório, transversal e com análise quantitativa. Com desenvolvimento em formato virtual a partir da plataforma *Google Forms*[®], utilizando um questionário estruturado elaborado especificamente para essa pesquisa, pelos próprios autores, durante o período de fevereiro e março de 2025.

Por se tratar de uma pesquisa de opinião pública com participantes não identificados, conforme trata a Resolução CNS n.º 510, de 2016, em seu artigo 2º, esta pesquisa não necessitou de avaliação pelo Sistema CEP/CONEP.

Foram incluídos todos alunos que concluíram o I Curso de Pós-graduação *Lato Sensu* em Morfologia da UFPB (I CEM). Os estudantes matriculados, mas que interromperam o curso, por quaisquer motivos, foram excluídos da amostra.

Os participantes foram acessados por meio do aplicativo de mensagens *WhatsApp*[®] para apresentação da pesquisa e envio do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) contendo informações sobre os critérios de inclusão e não inclusão, bem como aspectos éticos do estudo para a garantia do anonimato dos participantes.

O questionário consistiu em perguntas de múltipla escolha, dividido em três seções, inicialmente foi descrito o questionário e apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), com a autorização para utilização dos dados obtidos. A primeira seção consiste em questões que caracterizam a amostra considerando dados pessoais e o perfil acadêmico-profissional. A segunda corresponde à avaliação do curso e a terceira seção corresponde à percepção pessoal e satisfação dos participantes acerca do curso.

Para análise dos dados coletados, uma planilha da *Microsoft Excel*[®] gerada pela plataforma *Google Forms*[®] foi utilizada e, em seguida, as respostas foram analisadas por meio de estatística descritiva, apresentando os resultados a partir da distribuição de frequência e representados em porcentagens.

RESULTADOS

Participaram do estudo 17 pós-graduandos vinculados ao I Curso de Especialização em Morfologia da Universidade Federal da Paraíba (I CEM CCS/UFPB).

Para a apresentação dos dados coletados, seguirá a divisão das seções: 1- dados pessoais e perfil acadêmico-profissional; 2- avaliação do curso e; 3- percepção pessoal e satisfação.

Quanto à seção de coleta de 'Dados pessoais e Perfil acadêmico-profissional', 10 (58,8%) eram do sexo feminino e 7 (41,2%) eram do sexo masculino, apresentando idade média de 31,47 anos (DP± 6,36 anos). De acordo com a formação acadêmica inicial de graduação, 7

(41,1%) eram formados em Odontologia, 6 (35,2%) em Fisioterapia, 3 (17,6%) em Ciências Biológicas e 1 (5,8%) formado em Fonoaudiologia. A maior prevalência de formação foi o ano de 2015 (DP± 5,79 anos), com 3 profissionais formados, sendo o mais antigo formado no ano de 2003, e o mais recente no ano de 2023.

Em relação à ocupação profissional no período de ingresso no curso de pós-graduação, 9 (52,9%) atuavam como professores nas áreas de ensino da morfologia; 3 (17,6%) atuavam como professores em áreas diversas em saúde; 3 (17,6%) eram estudantes e não exerciam atividades profissionais e 2 (11,7%) atuavam como profissionais clínicos na área da saúde. Após a finalização do curso, os profissionais pesquisados apresentaram como principais áreas atuações: 7 (41,1%) ensino da morfologia; 4 (23,5%) ensino em áreas diversas em saúde; 4 (23,5%) profissionais clínicos na área da saúde e 2 (11,7%) estudantes que não exerciam atividades profissionais. Nesse universo, 5 (29,41%) participantes trabalham especificamente com o ensino da anatomia humana.

Sobre outras qualificações profissionais, compreendendo especializações ou pós-graduações; a maioria, 15 (88,2%) possuía outras titulações em áreas diversas de saúde humana, animal e gestão. Porém, a busca pela qualificação voltada à anatomia humana, antes do ingresso no I CEM CCS/UFPB, ocorreu em 2 (11,7%) dos entrevistados.

Dentre os diversos fatores de motivação ao ingresso, tem-se: interesse na área, 15 (88,2%); necessidade para exercício profissional, 7 (41,1%);

possibilidade de maiores ganhos financeiros, 3 (17,6%); insegurança em conteúdos da anatomia, 3 (17,6%); requisito para concurso e/ou trabalho, 2 (11,7%) e continuidade na carreira acadêmica na área de anatomia 1 (5,8%) (Figura 1).

Figura 1. Fatores de motivação ao ingresso no curso.

Fonte: Autores, 2025.

Quanto à seção ‘Avaliação do I CEM CCS/UFPB’, os participantes consideraram a estrutura curricular do curso como boa (52,9%) ou excelente (47,0%); o material didático disponibilizado satisfatório (88%) ou parcialmente satisfatório (11,7%) e que a carga horária poderia ser maior (82,3%). No que se refere à infraestrutura do curso, e que corresponde às salas, aos laboratórios e aos equipamentos disponibilizados, 11 (64,7%) consideraram boa; 5 (29,4%) regular e 1 (5,8%) muito boa.

Sobre os conteúdos abordados, 16 (94,1%) consideraram que suas expectativas foram atendidas; 14 (82,3%) que a qualidade das aulas ministradas foi satisfatória; 3 (17,6%) parcialmente satisfatória; 14 (82,3%) que as avaliações aplicadas foram coerentes com o conteúdo ministrado e 3 (17,6%) parcialmente coerentes.

Dentre as diferentes metodologias aplicadas ao longo do curso, consideraram a mais

eficiente para o próprio aprendizado: 12 (70,5%) aulas práticas em laboratório; 2 (11,7%) aulas teóricas expositivas; 1 (5,8%) atividades avaliativas; 1 (5,8%) estudo dirigido e 1 (5,8%) junção entre aulas teóricas expositivas e aulas práticas em laboratório (Figura 2).

Figura 2. Métodos mais eficientes para aprendizagem

Fonte: Autores, 2025.

Os 17 (100%) participantes avaliaram que o curso contribuiu para o aprimoramento de suas habilidades práticas em anatomia e que possibilitou melhor entendimento da relação entre a temática e sua atuação profissional. A nota média atribuída ao conhecimento em anatomia antes do curso foi de $5,9 \pm 2,37$; após a conclusão, essa média aumentou para $8,2 \pm 1,09$, com um $p = 0,0007$ ($p < 0,05$).

A seção ‘Percepção pessoal e Satisfação’ trouxe como principais dados que 16 (94,1%) participantes tiveram suas expectativas iniciais atendidas e que 14 (82,3%) se sentem mais preparados para atuar na área de anatomia e morfologia após a conclusão do curso.

Entre os principais desafios enfrentados, destacam-se a dificuldade de conciliação com outras atividades em razão da falta de tempo (82,3%), carga horária intensa (41,1%) e

dificuldade no entendimento dos conteúdos (11,7%). Entre as melhorias sugeridas, sobressaem-se a ampliação das aulas práticas (64,7%) e melhoria da infraestrutura (47,0%). Para essas considerações, segue comentários coletados através do questionário:

“Excelente experiência acadêmica!” (P2)

“O curso é inovador, interessante e envolvente, abordando os temas de forma integrada, do micro ao macro. Seria interessante padronizar o sistema de avaliação em todas as disciplinas... Dessa maneira, haveria maior uniformidade na forma de avaliar, facilitando a comparação de desempenho e a adaptação dos estudantes ao processo avaliativo”. (P8)

“O curso de especialização em morfologia transformou a forma como eu ensino!”. (P15)

“[...] foi muito proveitoso para mim tanto a organização como a turma... Acredito que aumentar a carga horária devido à grande extensão de conteúdos ou reduzir alguns que tiveram horários ociosos fará um melhor aproveitamento”. (P16)

Quando questionados se indicariam o curso a outras pessoas, 100% da amostra respondeu que sim.

DISCUSSÃO

A respeito dos resultados alcançados no presente estudo, estes são considerados inovadores e permitem avaliar o impacto de uma

especialização em morfologia na formação de seus participantes.

Considerando que não foram localizadas pesquisas ou análises na literatura sobre a temática da formação profissional e educação voltada à pós-graduação em morfologia, restringe-se a possibilidade de comparativos relacionados. Contudo, foram considerados para a presente discussão, trabalhos que avaliaram o conhecimento de estudantes e profissionais sobre conteúdos básicos da morfologia e da saúde em geral, considerando outros arcabouços de ensino, seja a nível de graduação e/ou pós-graduação.

No Brasil, a formação de profissionais da saúde tem sido alvo de investimentos por meio de políticas públicas desde a década de 1990 (Gomes *et al.*, 2023). Considerando os achados da literatura científica, demonstra-se uma tendência crescente na busca por profissionais que possuam um conjunto ampliado de competências formativas para o desempenho de suas funções (Araujo *et al.*, 2020). Embora a titulação em níveis de mestrado e doutorado não seja o único fator determinante, países mais desenvolvidos enfatizam a importância de níveis mais altos de educação como estratégicos para o desenvolvimento pessoal (Minayo, 2022). Assim, torna-se importante compreender o perfil profissional de pós-graduandos no contexto brasileiro.

Considerando a investigação acerca do perfil sociodemográfico e a atuação profissional de discentes de pós-graduação, Gomes e colaboradores (2023) apresentaram dados em que alunos egressos do Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAÚDE), evidenciam o

equilíbrio entre homens e mulheres. Entretanto, outros estudos, como os de Borges e Detoni (2017), Engstrom, Hortale e Moreira (2020) e Delgado *et al.* (2023), apontam para uma maior participação feminina, fenômeno também observado no presente estudo, indicando a feminização da área da saúde pública.

A predominância do sexo feminino nos programas de pós-graduação na área da saúde revela a busca por posições mais elevadas em termos de qualificação profissional. Dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) de 2016 indicam que as mulheres são maioria na pós-graduação brasileira, com aproximadamente 12 mil matrículas a mais que os homens em cursos de mestrado acadêmico.

Esse cenário evidencia um recorte de gênero sobre os determinantes da inserção social das mulheres no mercado de trabalho, especialmente nas áreas de saúde e educação, onde prevalecem profissionais do sexo feminino. Borges e Detoni (2017) destacam que, na divisão social do trabalho, as mulheres são frequentemente direcionadas a atividades profissionais semelhantes às desempenhadas no cotidiano, como o cuidado com a família.

No entanto, Delgado e colaboradores (2023) observaram desigualdades de gênero, como a maior incidência de mulheres fora do mercado de trabalho após a conclusão do curso, informação não coletada no presente estudo.

Em relação à idade, a faixa etária predominante entre os egressos do mestrado profissional PROFSAÚDE foi de 31 a 40 anos (59,2%) (Gomes *et al.*, 2023). Sendo a média

nacional para mestres titulados na grande área multidisciplinar, na literatura científica, de aproximadamente 34,8 anos (Silva *et al.*, 2020; Brasil, 2016). No presente estudo, a idade média dos participantes foi de 31,47 anos, situando-se abaixo da média nacional.

Quanto ao perfil de formação profissional, Ribeiro e colaboradores (2020) identificaram que a formação inicial dos docentes e pós-graduandos na Pós-Graduação em Fisiologia envolvia principalmente cursos de Biologia (34,5%), Farmácia (17,2%) e Biomedicina (10,3%). Silva e colaboradores (2020), no estudo sobre a Pós-Graduação em Promoção da Saúde, encontraram que a maioria dos participantes era composta por enfermeiros (30%), psicólogos (18%) e profissionais de educação física (14,5%). No presente estudo, os principais cursos de formação dos participantes foram das áreas da saúde (82,5%), seguidos pelas ciências biológicas (17,5%).

De modo geral, observa-se uma relação estreita entre a atividade profissional e a temática do curso, evidenciando um bom alinhamento entre a oferta de formação e o exercício profissional, conforme também apontado por Delgado e colaboradores (2023).

No que se refere à ocupação profissional no momento de ingresso no curso de pós-graduação, 70,5% dos participantes atuavam na área de ensino, 17,6% eram estudantes sem atividade profissional e 11,7% atuavam na assistência. Estudo de Gutierrez, Barros e Barbieri (2019) sobre o perfil de egressos de um programa de pós-graduação em enfermagem revelou uma

diversidade de áreas de atuação, com prevalência no ensino (92%), pesquisa (83,7%), gestão (52,6%) e assistência (34,1%), sendo comum a sobreposição de mais de uma área de atuação, fenômeno não relatado nos dados coletados na presente pesquisa.

Goldenberg e Schenkman (1997), em estudo sobre egressos da pós-graduação em saúde coletiva entre 1990 e 1994, destacaram que a maioria estava inserida no mercado de trabalho como docentes e pesquisadores em universidades, instituições e fundações públicas (54,1%), enquanto 29,2% atuavam em serviços público-assistenciais de saúde ou como gestores. Os ex-alunos mencionaram a relevância da pós-graduação em suas vidas profissionais, reportando mudanças qualitativas nas atividades desempenhadas e aumento salarial.

No contexto da Pós-Graduação em Promoção da Saúde, Silva e colaboradores (2020) observaram que 98% dos profissionais estavam empregados, sendo 48% em instituições privadas e 37% exercendo a função docente. O fato de os egressos estarem trabalhando na época da titulação indica que chegaram à pós-graduação com experiência prévia, o que pode ter contribuído para o aumento da qualidade do programa e dos conteúdos programáticos (Barreto *et al.*, 2012).

O estudo conduzido por Engstrom e colaboradores (2020), ao investigar os discentes do Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde no município do Rio de Janeiro, revelou que mais de 90% dos participantes possuía uma ou mais especializações anteriores à entrada no mestrado. Esse dado sugere uma tendência de acumulação de

capital cultural em sua forma institucionalizada, representada pelo diploma, conforme delineado nas análises da sociologia da educação de Pierre Bourdieu (1996; 1998).

De modo semelhante, a pesquisa de Delgado e colaboradores (2023), envolvendo egressos de 79 cursos presenciais de especialização da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apontou que uma parcela significativa dos alunos já detinha formação acadêmica adicional antes mesmo de iniciar a especialização: (759/46,9%) com outra especialização, (339/20,9%) com cursos de qualificação ou aperfeiçoamento profissional, (163/10,1%) com residência e (438/27%) com titulação em mestrado/doutorado. Esses dados refletem um perfil de discentes que buscam constantemente atualização e ampliação de seus saberes.

No presente estudo, observou-se que a maioria dos discentes (15/88,2%) já possuía outras titulações, com formações em áreas diversas da saúde humana, saúde animal e gestão.

Essa característica demonstra uma interrelação significativa entre trajetória profissional e contínuo investimento em qualificação, indicando uma postura ativa diante das exigências crescentes do mercado e das transformações no campo da saúde, marcado pela introdução constante de novas tecnologias e pela complexificação dos processos de trabalho (Delgado *et al.*, 2023).

As motivações relatadas para a realização da pós-graduação, no presente estudo, são multifatoriais, incluindo o interesse na área de estudo, a necessidade para o exercício profissional,

a busca por progressão financeira, insegurança quanto ao domínio de conteúdos específicos, como os de anatomia, além de exigências para concursos públicos ou oportunidades de atuação no ensino e na carreira acadêmica.

Corroborando esses achados, Gomes e colaboradores (2023) relatam que 96,9% dos egressos avaliaram positivamente os impactos das aprendizagens do curso no reconhecimento e o fortalecimento da atuação profissional. A evolução, constatada no presente estudo, com percepção de conhecimento — de uma média de $5,9 \pm 2,37$ antes do curso para $8,2 \pm 1,09$ após sua conclusão — demonstra a eficácia do currículo atual. Essa elevação é compatível com outras investigações que apontam como cursos estruturados com ênfase em atividades práticas e em metodologias ativas, especialmente voltadas à anatomia, geram maior engajamento e melhores resultados no aprendizado (Boff et al., 2020; Rodrigues-López et al., 2020; Strini; Strini, Bernardino Júnior, 2020; De Moura Carlos et al., 2021).

Quanto às transformações metodológicas, a educação em saúde tem vivenciado mudanças significativas, especialmente no que diz respeito ao ensino e aprendizagem, com o propósito de tornar o processo mais eficaz e significativo diante da complexidade dos conteúdos ministrados (Ribeiro et al., 2020). Tais mudanças visam não apenas a transmissão de conhecimento, mas também a formação de profissionais críticos e reflexivos, capazes de atuar de forma ética e transformadora em seu contexto social (Prado et al., 2012).

Nesse panorama, as metodologias ativas têm se consolidado como alternativas pedagógicas promissoras. Ao deslocarem o aluno do papel passivo para o de protagonista no processo de aprendizagem, essas estratégias promovem autonomia, desenvolvimento de habilidades sociais, consciência ética e engajamento com problemas reais do cotidiano (Ribeiro et al., 2020). O docente, por sua vez, assume uma função mediadora, facilitando a construção do conhecimento e incentivando o pensamento crítico (Prado et al., 2012).

No campo da educação anatômica, essas transformações são particularmente evidentes. Tecnologias digitais que possibilitam a visualização volumétrica do corpo humano, ampliam o leque de recursos didáticos aplicáveis ao ensino de anatomia, além de simulação cirúrgica e treinamento prático como ferramentas evidenciadas na literatura (Boff et al., 2020). No entanto, permanece o reconhecimento da importância pedagógica da dissecação cadavérica, ainda considerada um método eficaz para o aprendizado anatômico, ao favorecer a percepção tridimensional do corpo e a familiarização com a linguagem médica (Costa et al., 2012; Boff et al., 2020).

A integração entre tecnologia e práticas tradicionais tem se mostrado eficaz, proporcionando melhores resultados de aprendizagem em comparação ao uso exclusivo de métodos convencionais (Boff et al., 2020). Adicionalmente, autores como Strini, Strini e Bernardino Júnior. (2020) destacam a crescente valorização do papel do docente como facilitador,

fomentando um ambiente participativo e colaborativo.

No presente estudo, 70,5% dos participantes destacaram as aulas práticas em laboratório com peças cadavéricas como fundamentais para a aprendizagem, enfatizando a importância da visualização e da aplicação técnica na preparação clínica, o que corrobora com os achados de Salbergo e colaboradores (2015).

Estudos comparativos entre métodos tradicionais e ativos, como os de Rosa e colaboradores (2019) e Bogomolova e colaboradores (2020), demonstraram resultados semelhantes entre os grupos, independentemente da técnica utilizada. Contudo, Rodrigues-López e colaboradores (2020) observaram melhor desempenho no modelo tradicional, evidenciando que o impacto das metodologias pode variar conforme o contexto e o perfil dos discentes. Ademais, Salbergo e colaboradores (2015) destacam a importância do uso do cadáver como recurso pedagógico essencial na formação ética e profissional dos estudantes, sendo reconhecido simbolicamente como o “primeiro paciente” dos futuros profissionais da saúde.

Assim, durante todo o processo formativo, é essencial que o professor incentive o diálogo, a troca de experiências e a autonomia do aluno na construção do próprio conhecimento. Essa abordagem requer sensibilidade para reconhecer os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem (Cocce *et al.*, 2017). Conforme Buss e Mackedanz (2017), a avaliação da qualidade do ensino deve considerar a compreensão dos discentes e a adequação das estratégias didáticas, o que favorece o engajamento

e o crescimento cognitivo. Pois cada estudante possui sua própria forma de aprender, cabendo ao docente adaptar suas abordagens para contemplar essas diversidades (Salbergo *et al.*, 2015).

CONCLUSÃO

A compreensão aprofundada da anatomia humana constitui a base indispensável para a formação de profissionais da saúde e das ciências morfológicas, sendo essencial para a identificação das funções orgânicas, compreensão do dimensionamento corporal e reconhecimento objetivo de patologias. O ensino anatômico, portanto, ultrapassa os limites da memorização, tornando-se um processo crítico e reflexivo na construção de competências práticas e clínicas.

O presente estudo evidencia o impacto significativo da formação especializada na evolução do conhecimento anatômico, com elevação da nota média atribuída ao conhecimento antes e após o curso. Esse ganho cognitivo é corroborado pelo reconhecimento da relevância das aulas práticas como principal estratégia de aprendizagem e pelo relato unânime de que o curso contribuiu para a qualificação profissional e aprimoramento das habilidades práticas.

Os dados ainda demonstram uma mudança significativa no perfil de atuação dos egressos, com aumento na inserção no ensino da morfologia e anatomia humana. Tais resultados reforçam o papel estratégico da especialização *Lato Sensu* como promotor de transformação na carreira dos profissionais da saúde, especialmente no que tange à docência.

Apesar dos resultados positivos, os desafios destacados pelos participantes — como a sobrecarga horária, limitações infraestruturais e necessidade de maior tempo para conciliação de atividades — indicam pontos cruciais que devem ser considerados na reformulação e aperfeiçoamento do curso. A ampliação das aulas práticas e a melhoria dos espaços físicos são demandas prioritárias para assegurar um ensino de excelência.

Por fim, este estudo reforça a importância de iniciativas avaliativas contínuas na pós-graduação, permitindo diagnósticos precisos sobre a efetividade pedagógica dos cursos e subsidiando políticas institucionais de melhoria da qualidade na formação em ciências morfológicas.

REFERÊNCIAS

1. SALBEGO, C. et al. Percepções Acadêmicas sobre o Ensino e a Aprendizagem em Anatomia Humana. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 39, n. 1, p. 23–31, mar. 2015.
2. VAVRUK, J. W. A importância do estudo da anatomia humana para o estudante da área de saúde. *Revista O Anatomista*, v. 2, 2012.
3. MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. *Anatomia orientada para a clínica*. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
4. MOMPEO, B.; PEREZ, P. Relevance of Gross Human Anatomy in health primary care and in clinical disciplines of medical studies. *Educación Médica*, v. 6, n. 1, p. 47-57, 2003.
5. MADEIRA, M. C. *Sou professor universitário e agora?: manual de primeira leitura do professor*. São Paulo: Sarvier; 2008.
6. SOUZA, J. P. N. de. Tendências investigativas contemporâneas no ensino-aprendizagem de anatomia humana no Brasil. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 48, n. 2, 2024.
7. DE MOURA CARLOS, L. B. et al. Metodologias Ativas no Ensino e Aprendizagem de Anatomia Humana: Uma Revisão Integrativa. *Brazilian Journal of Development*, v. 7, n. 9, p. 90030–90047, 2021.
8. FORNAZIERO, C. C.; GIL, C. R. R. Novas Tecnologias Aplicadas ao Ensino da Anatomia Humana. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 27, n. 2, p. 141-6, 2003.
9. SANTOS, R. M. M. et al. Expansão da pós-graduação no Brasil e o processo de implantação do doutorado em enfermagem e saúde no Sudoeste da Bahia. *Enfermería Actual de Costa Rica*, n. 36, p. 139-150, 2019.
10. RIBEIRO, M. F. M.; OLIVEIRA, G. A. de., FARIA, E. T. Formação pedagógica de docentes e pós-graduandos no âmbito da Pós-Graduação em Fisiologia no Brasil. *Educação Por Escrito*, v. 11, n. 1, 2020.
11. ARAUJO, L. D. DE; MOTA, M. M. P. E. DA. Motivação para Aprender na Formação Superior em Saúde. *Psico-USF*, v. 25, n. 2, p. 297–306, 2020.
12. MINAYO, M. C. de S. Desempenho da pós-graduação em saúde coletiva e desenvolvimento do SUS: existe relação? *Saúde e Sociedade*, v. 31, 2022.
13. GOMES, M. Q. et al. Perfil dos egressos de um mestrado profissional na área da saúde em rede nacional. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 47, n. 1, 2023.

14. CSS/CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (2018). Mulheres permanecem como maioria na pós-graduação brasileira. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/pos-graduacao-brasileira-tem-maioria-feminina>. Acesso em: 07 maio 2025.
15. BORGES, T. M. B.; DETONI, P. P. Trajetórias de feminização no trabalho hospitalar. *Cadernos de Psicologia Social do Trabalho*, v. 20, n. 2, 2017.
16. ENGSTROM, E. M.; HORTALE, V. A.; MOREIRA, C. O. F. Trajetória profissional de egressos de Curso de Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde no Município de Rio de Janeiro, Brasil: estudo avaliativo. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. 4, p. 1269–1280, abr. 2020.
17. DELGADO, I. F. *et al.* Trajetória profissional e impacto da formação em egressos da Especialização da Fiocruz. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 28, n. 4, p. 1253–1264, 2023.
18. BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Diretoria de Avaliação. *Relatório de avaliação: interdisciplinar*. Brasil: Ministério da Educação, 2016.
19. SILVA, J. R. DA; MANIGLIA, F. P.; FIGUEIREDO, G. L. A. Paulo Freire e Edgard Morin na pós-graduação: perfil e percepções de egressos de um programa de pós-graduação em Promoção da Saúde. *Revista Brasileira de Educação*, v. 25, 2020.
20. GUTIERREZ, M. G. R. de; BARROS, A. L. B. L. de; BARBIERI, M. Seguimento de doutores egressos de um programa de pós-graduação em enfermagem. *Acta Paulista De Enfermagem*, v. 32, n. 2, p. 129–138, 2019.
21. GOLDENBERG, P.; SCHENKMAN, S. Os Egressos de Pós-Graduação em Saúde Coletiva: Construindo um perfil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 2, n. 1-2, p. 91-107, 1997.
22. BARRETO, I. C. H. C. et al. Gestão participativa no SUS e a integração ensino, serviço e comunidade: a experiência da Liga de Saúde da Família, Fortaleza, CE. *Saúde e Sociedade*, v. 21, supl. 1, p. 80-93, 2012.
23. BOURDIEU P. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas: Papyrus; 1996.
24. BOURDIEU P. Escritos de educação. Petrópolis: Vozes; 1998.
25. BOFF, T. C. *et al.* O uso da tecnologia no ensino da anatomia humana: revisão sistemática da literatura de 2017 a 2020. *Medicina (Ribeirão Preto)*, v. 5, n. 4, p. 447-455, 2020.
26. STRINI, P. J. S. A.; STRINI, P. J. S. A.; BERNARDINO JÚNIOR, R. Metodologia ativa em aulas práticas de anatomia humana: A conjunta elaboração de roteiros. *Ensino Em Re-Vista*, v. 27, n. 2, p. 680-697, 2020.
27. BOGOMOLOVA, K. *et al.* The Effect of Stereoscopic Augmented Reality Visualization on Learning Anatomy and the Modifying Effect of Visual-Spatial Abilities: A Double-Center Randomized Controlled Trial. *Anatomical Sciences Education*, v. 13, p. 558-567, 2020.
28. ROSA, B. R. *et al.* Aprendizado da Anatomia Hepatobiliar pela Mesa Anatômica Virtual 3D. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 43, n. 11, p. 623-631, 2019.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

29. RODRÍGUEZ-LÓPEZ, E. S. *et al.* Aprendizagem de anatomia musculoesquelética por meio de novas tecnologias: um ensaio clínico randomizado. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 2020.
30. COCCE, A. L. R. O ensino da anatomia nas escolas de enfermagem: um estudo descritivo. *Arch. Health Sci*, v. 24, n. 4, p. 8-13, 2017.
31. BUSS, C. S.; MACKEDANZ, L. F. O ensino através de projetos como metodologia ativa de ensino e de aprendizagem. *Revista Thema*, v. 14, n. 3, p. 122-131, 2017.
32. PRADO, M. L. do. *et al.* Arco de Charles Maguerez: refletindo estratégias de metodologia ativa na formação de profissionais de saúde. *Escola Anna Nery*, v. 16, n. 1, p. 172–177, 2012.
33. COSTA, G. B. F. da; COSTA, G. B. F. da; LINS, C. C. dos S. A. O cadáver no ensino da anatomia humana: uma visão metodológica e bioética. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 36, n. 3, p. 369–373, 2012.

As Anatomistas:

Mulheres notáveis na história da anatomia do mundo e do Brasil

Evelise Aline Soares¹.

¹ Doutora e mestre na área de Anatomia, pelo PPGCB da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), professora associada e Diretora da Faculdade de Medicina da UNIFAL-MG.

Autor correspondente: Evelise A. Soares - evelise.anatomia@gmail.com

Palavras-chave: Anatomistas; Mulheres; Professoras; Pioneirismo.

1. INTRODUÇÃO:

Historicamente, a anatomia está inserida na trajetória da medicina e, ao investigarmos os marcos dessa ciência, é comum observar o protagonismo masculino em destaque. Em ambas as áreas — medicina e anatomia — a figura do homem sempre ocupou o centro das narrativas, talvez porque, durante muitos séculos, a participação das mulheres foi restrita, discreta e pouco reconhecida.

Com frequência, os artigos que abordam a história da anatomia destacam os feitos e descobertas de homens, desde a Antiguidade até a modernidade. Isso evidencia que, ainda hoje, conquistar visibilidade e reconhecimento na ciência continua sendo um desafio para as mulheres. Ao buscarmos personagens femininas na história da anatomia em bases científicas, encontramos poucos trabalhos que abordam sua representatividade. E, quando esses registros existem, geralmente aparecem de forma dispersa — como homenagens isoladas a figuras notáveis

que, para nós, mulheres, são verdadeiras fontes de inspiração.

De acordo com Pratt, Lazarus e Slater (2024), os primórdios da contribuição feminina para o avanço do conhecimento anatômico ainda são envoltos em mistério. A ausência das mulheres nas discussões científicas pode ser atribuída às pressões sociais que limitavam seu acesso à educação e às oportunidades profissionais. Também é possível que muitas preferissem não chamar atenção para si mesmas — ou tenham sido silenciadas por colegas homens mais ambiciosos.

Inspirada por dois amigos anatomistas, a Profa. Dra. Gisele Miyamura Martins Beber, que proferiu uma palestra sobre as principais anatomistas do mundo durante o I Simpósio de História da Anatomia em 2020, e o Prof. Dr. Geraldo José Medeiros Fernandes, meu grande amigo e inspiração há 20 anos, com quem compartilho disciplinas e ideias na área, surgiu em mim o interesse em aprofundar a busca por informações sobre a representatividade feminina na anatomia.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Na tentativa de valorizar e homenagear mulheres que contribuíram para o desenvolvimento dessa ciência - organizando suas trajetórias em uma linha do tempo e conectando-as a instituições e projetos relevantes, especialmente no Brasil -, nasceu a proposta de dar visibilidade a essas anatomistas. Ainda que de maneira modesta, queremos apresentá-las com afeto, reconhecendo e resgatando sua participação na construção da anatomia.

Como forma de contribuição à revista *O Anatomista*, na seção "Curiosidades sobre Anatomia", apresentamos este primeiro artigo sobre a representatividade feminina na anatomia — abordando desde a terminologia anatômica até as pioneiras que marcaram sua história. A essa série de textos demos o nome “**As Anatomistas**”. Nosso objetivo é oferecer aos leitores um novo olhar sobre a história da anatomia, sob a perspectiva da contribuição feminina.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Mitônimos femininos em anatomia

A terminologia médica é, em sua maioria, baseada em palavras de origem grega e latina. Portanto, não causa surpresa que alguns termos tenham se originado de nomes da mitologia greco-romana - chamados mitônimos, quando derivados de personagens mitológicos -, cunhados tanto em tempos remotos quanto em períodos mais recentes (Guimaraes, 2022). No campo da terminologia anatômica, encontramos cerca de quinze termos cuja origem está relacionada a personagens

mitológicos; entre esses, apenas três fazem referência a figuras femininas.

1. Aracne - Na mitologia grega, (G.) *Αράχνη* [Aráchnē] (= Arácne) era uma jovem tecelã da região da Lídia, cuja arte na fiação e tecelagem da lã era considerada a melhor da Grécia. Com rara habilidade para bordar, suas tapeçarias eram tão belas que as Ninfas iam admirá-las. Tendo se vangloriado de que seus trabalhos manuais eram superiores aos da deusa Atena, esta, então, desafiou-a para uma disputa. Aracne elaborou uma tapeçaria contando os amores dos deuses, enquanto Atena mostrou os feitos valorosos de deuses e heróis (Guimaraes, 2022). Tão perfeita foi a obra da mortal que a invejosa deusa golpeou-a fortemente na cabeça e a matou. Depois, arrependida, transformou-a em aranha, fadada a tecer por toda a vida (Bulfinch, 2002). Em homenagem à Aracne, em anatomia, a meninge média recebeu o nome de aracnoide-máter em 1664, por Frederyk Ruysch, porque suas finas trabéculas lembram a tessitura de uma teia de aranha (Fernandes, 1999). Literalmente, aracnoide-máter significa proteção em forma de uma teia de aranha

2. Íris - Na mitologia grega, (G.) *Ἥρα* [Iris] era a mensageira dos deuses, a que trazia aos homens a vontade destes. Filha de Taumas (filho de Gaia e Ponto) e da oceânide Electra (filha de Oceano e Tétis) é representada como uma jovem mulher alada, guarnecida com véus coloridos e daí a associação desta divindade menor com o arco-íris, tido como uma mensagem vinda dos céus

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

(Simoes e Andrade, 1973). Em anatomia, a palavra íris já era utilizada por Rufus de Éfeso e Rhazes, mas o termo foi reintroduzido por Jacob Winslow, em 1721, para designar a fina membrana circular do olho ao redor da pupila, por causa de suas cores variadas, que lembram algumas cores do arco-íris.

3. Vênus - Nome latino de Afrodite, a deusa olímpica do amor, beleza e sexualidade, nasceu da união de Zeus e Dione, ou da espuma do mar formada pelo lançamento dos testículos (sêmen) de Urano, mutilado por Cronos (Simoes e Andrade, 1973). Esposa de Hefesto, deitou-se com vários deuses (Ares, Hermes, Dionísio) com os quais concebeu uma prole numerosa (Bulfinch, 2002). Venéreo é um termo derivado da deusa. Em anatomia, a estrutura conhecida atualmente como **monte púbico**, tinha nomes distintos para cada sexo: nas mulheres era (L.) *mons veneris* (= monte de Vênus) (Dalley e Agur, 2024; Fernandes, 1999).

2.2 Epônimos que fazem menção a mulheres

Embora a eponímia seja importante para preservar a memória histórica daqueles que deram grandes contribuições ao conhecimento anatômico, a terminologia anatômica surgiu justamente com o objetivo de substituir os epônimos e nomear as estruturas de forma universal. Essa padronização facilita, especialmente aos estudantes, a correlação entre a estrutura anatômica, sua forma, função, posição, localização e outras características que favorecem sua identificação.

No entanto, é impossível negar o legado histórico da eponímia. Ainda hoje, nos conteúdos das disciplinas clínicas e cirúrgicas dos cursos da

área da saúde — especialmente na medicina — os epônimos continuam sendo amplamente utilizados.

Ao observarmos os epônimos anatômicos, constatamos que é extremamente raro encontrar estruturas que carreguem, em sua nomenclatura, nomes femininos ou referências a mulheres. Em uma busca feito na obra *Eponímia e etimologia: glossário de termos epônimos em anatomia; etimologia: dicionário etimológico da nomenclatura anatômica* (Fernandes, 1999), nossas pesquisas revelaram apenas três menções femininas entre milhares de epônimos masculinos.

1. Virginia Kneeland Frantz (1896-1967) - O epônimo para a artéria cólica média foi uma homenagem a Virginia Kneeland Frantz, graduada em química e medicina pelo Columbia University College of Physicians and Surgeons. Ela especializou-se em cirurgia e trabalhou no laboratório de patologia cirúrgica do New York's Presbyterian Hospital. Além disso, lecionou como professora titular de cirurgia no Columbia University College of Physicians and Surgeons. Frantz descreveu tumores pancreáticos e a artéria cólica média recebeu seu nome na terminologia anatômica.

2. Margaret Waugh Lambert (1922-2004) - Os Canais de Lambert, epônimo que homenageia Margaret Waugh Lambert, médica formada pela Universidade de Durham, foi professora assistente no Instituto de Patologia dessa universidade. Ela trabalhou no Departamento de Patologia do Royal Victoria Infirmary e dedicou-se ao estudo dos pulmões. Em 1955, publicou o artigo "Accessory

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

bronchiole-alveolar communications", onde descreveu pela primeira vez os canais bronquíolo-alveolares. Essa estrutura recebeu seu sobrenome como epônimo na terminologia anatômica.

3. Élisabeth Popoff (1890- 1962) - A última referência a epônimos femininos diz respeito à médica oftalmologista e anatomista russo-finlandesa Élisabeth Popoff. Radicada na França desde a infância, formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de Paris em 1911 e obteve o doutorado no ano seguinte, em 1912, com a tese *Contribution à l'étude du repli semi-lunaire et de la caroncule lacrymale chez l'homme: anatomie et développement* (Contribuição ao estudo da prega semilunar e da carúncula lacrimal em seres humanos: anatomia e desenvolvimento). Nesse trabalho, descreveu uma glândula lacrimal ectópica, rudimentar e inconstante, que passou a ser conhecida por seu nome. Interessou-se particularmente pela histologia e histoquímica das glândulas endócrinas e exócrinas, tendo realizado estudos aprofundados sobre a glândula mamária, publicados em 1928, e sobre as glândulas salivares, em 1935. Seu ano de nascimento é estimado em 1890, e seu falecimento ocorreu por volta de 1962.

4. Vênus - Observamos também o epônimo referente a **Vênus** no termo "monte de Vênus", citada no tópico anterior.

2.3 Mulheres na história da terminologia anatômica

A "Nomina Anatomica" surgiu com o objetivo de padronizar a nomenclatura anatômica e

facilitar o entendimento, reconhecimento e memorização dos nomes das estruturas do corpo humano. Isso se tornou necessário, uma vez que os epônimos dificultavam o estudo dos estudantes. Ao longo do tempo, várias propostas de terminologia surgiram visando a padronização dos termos anatômicos. Tudo começou com a proposta do Reino Unido em 1894, seguida pela publicação de uma lista de termos amplamente aceitos pela Sociedade Alemã de Anatomia no mesmo ano. Em seguida, ocorreram o Congresso de Anatomia de Basileia em 1895 e o Congresso Universal de Anatomia em Paris em 1955.

Ao observarmos a história da terminologia anatômica, desde os seus primórdios até a iniciativa da Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA) de adaptar a terminologia internacional para o português, percebemos que, embora haja menções ao nome de algumas professoras anatomistas, o protagonismo masculino sempre se destacou como elemento central em todo o processo.

Em 1952 foi primeira Reunião da Sociedade Brasileira de Anatomia em São Paulo (SP), formando uma comissão composta pelos professores Froes da Fonseca, Renato Locchi e Paulo Mangabeira-Albernaz, que apresentaram um estudo preliminar sobre a terminologia. Em 1954, durante a Segunda Reunião da Sociedade Brasileira de Anatomia em Curitiba (PR), o desejo de organizar a nomenclatura para o país se intensificou. A SBA aguardou as resoluções do Congresso Internacional de Paris no ano seguinte para adotar uma terminologia internacional

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

adaptada ao português, orientada pelo Prof. Johnston, do Reino Unido.

O desejo de ter no Brasil uma terminologia internacional publicada em língua portuguesa, surgiu em meados dos anos 2000 e tornou-se realidade em 2001, com a publicação feita pela SBA em dois volumes, a partir do trabalho da Comissão Federativa da Terminologia Anatômica (CFTA ou FCAT). A FCAT era composta exclusivamente por professores anatomistas homens. Já a Comissão de Terminologia Anatômica da Sociedade Brasileira de Anatomia (CTA), responsável pela tradução da terminologia internacional para o português, contou com a primeira representação feminina nacional no processo, graças à participação da Profa. Dra. Irvênia Luiza de Santis Prata, professora titular do Departamento de Anatomia Descritiva e Topográfica dos Animais Domésticos da Universidade de São Paulo (USP).

2.4 Possíveis contribuições femininas na terminologia anatômica

Xenofonte, historiador e filósofo grego (431–355 a.C.), destaca, de modo geral, o papel da mulher na Antiguidade: “...nunca passo o tempo em casa: a minha mulher é capaz de cuidar da casa sozinha.” Assim, é lícito considerar que o conhecimento sobre utensílios e objetos femininos não era função dos homens gregos e romanos, que possivelmente desconheciam até mesmo os nomes associados a esses itens. Entretanto, muitas estruturas anatômicas, quando observamos a terminologia anatômica — cujas denominações remontam aos primórdios da ciência médica —

foram nomeadas com base em forma, consistência ou outras características morfológicas, mas não encontravam equivalentes no universo masculino. Sem referências próprias para comparação, os homens recorreram às mulheres, perguntando se determinadas estruturas lembravam objetos, adornos ou utensílios de seu cotidiano. Dessa forma, um número substancial de termos anatômicos deriva de utensílios e adornos ligados às atividades femininas da época, como a culinária, a moda, a mobília e a maternidade. No entanto, o tributo a essas “cientistas” anônimas nunca foi formalmente reconhecido pelos anatomistas — uma prática infelizmente comum na ciência em geral. A contribuição das mulheres à ciência tem sido frequentemente omitida, com suas descobertas muitas vezes atribuídas a homens. A Anatomia deve um reconhecimento à mulher da Antiguidade, que, mesmo sem formação médica, contribuiu significativamente para a construção da linguagem científica que usamos até hoje (FERNANDES, 2022).

2.5 Mulheres pioneiras na história da Sociedade Brasileira de Anatomia

A história da anatomia no Brasil teve um marco importante em 1952, com a realização da 1ª Reunião Brasileira de Anatomia, ocorrida no Departamento de Anatomia Descritiva e Topográfica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). Esse encontro, realizado em 31 de julho, reuniu importantes nomes da anatomia brasileira da época e foi decisivo para a fundação da Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA). Durante a sessão de

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

encerramento, o professor Renato Locchi propôs a criação da sociedade, cujo objetivo seria congregar os estudiosos da morfologia normal em todo o país. O estatuto social da entidade foi aprovado na ocasião, e Locchi foi aclamado como o primeiro presidente da SBA. Outros nomes importantes na diretoria inicial foram Joaquim de Matos Barreto, Odorico Machado de Sousa, Liberato J. A. Di Dio, Eros Abrantes Erhart e Miguel Rabinovich, demonstrando o protagonismo masculino na organização institucional da anatomia no país (SBA, 2024).

A primeira Reunião de Anatomia do Brasil reuniu cerca de 170 professores das áreas de morfologia e antropologia. A professora Heloísa Alberto Torres (1895–1977) foi vice-presidente do evento. Heloísa foi uma das principais responsáveis pela consolidação da antropologia como campo institucional no Brasil. Diretora do Museu Nacional entre 1938 e 1955, ela atuou de maneira estratégica nos bastidores da ciência, articulando redes de colaboração, fomentando expedições científicas e defendendo uma política científica voltada à realidade brasileira.

Segundo Almeida e Lima (2015), sua atuação foi marcada pela habilidade em mediar interesses institucionais, nacionais e internacionais, mesmo diante da limitada visibilidade conferida às mulheres no meio científico. Como destacam os autores, *“Heloísa Alberto Torres pode ser considerada um exemplo de liderança feminina que não se impôs pelo enfrentamento direto, mas pela negociação e pelo trabalho constante nos bastidores”*.

Embora seu legado acadêmico esteja fortemente vinculado à antropologia, é lícito reconhecer que a professora Heloísa também contribuiu para a realização do evento que deu origem à Sociedade Brasileira de Anatomia. Sua presença em uma posição de liderança em um evento de grande relevância científica é ainda mais significativa quando se considera o contexto da época: um cenário amplamente masculino, no qual as mulheres enfrentavam diversas barreiras para se estabelecerem no meio acadêmico. Em um período em que poucas mulheres tinham acesso ao ensino superior e seus papéis na sociedade estavam majoritariamente restritos ao ambiente doméstico, a trajetória de Heloísa Alberto Torres representa uma conquista notável.

A trajetória da liderança da Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA) inicia-se com o Prof. Dr. Renato Locchi (1952–1953), fundador da entidade e primeiro presidente, eleito após a 1ª Reunião Brasileira de Anatomia, realizada em 1952. Em seguida, ocuparam a presidência: Prof. Joaquim de Matos Barreto (1953–1954), Prof. Álvaro Fróes da Fonseca (1954–1956), Prof. José Carlos Fonseca Milano (1956–1958), Prof. Raphael de Menezes Silva (1958–1960), Prof. Odorico Machado de Sousa (1960–1967), Prof. João Baptista Parolari (1967–1968), Prof. Hélio Bezerra Coutinho (1968–1969), Prof. Paulo Assumpção Osório (1969–1971), Prof. Hercílio Pedro da Luz (1971–1972), Prof. Milton Picosse (1972–1974), Prof. Maurício Moscovici (1974–1976), Prof. Hélcio José Lins Werneck (1976–1982), Prof. Neivo Luiz Zorzetto (1982–1986), Prof. Armando José China Bezerra (1990–1994),

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Prof. José Carlos Prates (1994–1998), Prof. Serafim Vincenzo Cricenti (1998–2002), Profa. Nadir Eunice Valverde Barbato de Prates (2002–2006), Prof. Richard Halti Cabral (2006–2010 e 2014–2018), Profa. Telma Sumie Masuko (2010–2014), Prof. Célio Fernando de Sousa Rodrigues (2018–2022) e, atualmente, o presidente é o Prof. Dr. Henrique Pereira Barros (gestão 2022–2026).

Ao longo da história da Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA), 22 professores ocuparam a presidência da entidade, dos quais apenas duas foram mulheres. Como marco importante, destaca-se que a primeira anatomista a assumir a presidência foi a Profa. Dra. Nadir Eunice Valverde Barbato de Prates, no período de 2002 a 2006. Posteriormente, a Profa. Dra. Telma Sumie Masuko foi eleita e exerceu seu mandato entre 2010 e 2014. Apesar desses avanços, observa-se que a representatividade feminina na liderança da SBA ainda é reduzida, com predominância masculina tanto nas eleições quanto na ocupação de cargos diretivos ao longo dos anos. Atualmente, na gestão 2022–2026, a diretoria da SBA conta com três professoras anatomistas: Profa. Dra. Valéria Paula Sassoli Fazan (secretária-geral), Profa. Dra. Andrea Oxley da Rocha (primeira secretária) e Profa. Dra. Evelise Aline Soares (conselheira fiscal).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A série de artigos “As Anatomistas”, aqui proposta, surge como uma iniciativa essencial para reconhecer e valorizar a contribuição das mulheres na história da anatomia, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Ao revisitar a

construção da terminologia anatômica, os epônimos e os marcos institucionais da anatomia brasileira, evidencia-se um claro protagonismo masculino ao longo do tempo — realidade que ainda persiste, embora com avanços graduais.

Apesar da escassa representatividade feminina na mitologia, na eponímia e na terminologia anatômica, é possível identificar pioneirismos notáveis em períodos nos quais as mulheres enfrentavam severas restrições para acessar e permanecer no meio científico e acadêmico. As anatomistas, mesmo em número reduzido e com visibilidade limitada, desempenharam papéis fundamentais que merecem ser resgatados e valorizados. No entanto, suas contribuições permanecem, muitas vezes, dispersas em livros, artigos e conteúdos online, dificultando o reconhecimento público e institucional de seus legados.

Agradecemos e homenageamos, com profunda admiração, as anatomistas citadas neste artigo, cujas trajetórias abriram caminhos e romperam barreiras em momentos históricos de grandes limitações para as mulheres. Elas são e foram fontes de inspiração para novas gerações de pesquisadoras, docentes e profissionais da saúde que hoje encontram nessas histórias a força para seguir construindo uma ciência mais inclusiva e representativa.

Por fim, o artigo busca não apenas recuperar nomes esquecidos, mas também provocar uma reflexão crítica sobre o passado, contribuindo para a construção de um futuro mais equitativo e representativo na anatomia e nas ciências da saúde em geral. Nos próximos artigos

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

da série "As Anatomistas", traremos à luz as histórias de mulheres pioneiras na anatomia, tanto no mundo quanto no Brasil, reconhecendo suas trajetórias e resgatando suas valiosas contribuições para a ciência.

Referências

ALMEIDA, R. H. de; LIMA, N. T. Heloísa Alberto Torres e a institucionalização da antropologia no Brasil. *Rev. Antrop.* v. 58, n. 1, p. 243–268, 2015.

ASSUNÇÃO, M. C. B. de; MARQUES, B. Arte e ciência: Lilly Ebstein Lowenstein. São Paulo: FAPESP; EdUSP, 2004.

AZEVEDO, E. E. de S.; FORTUNA, C. M. M. Exercício de docência por mulheres na FMB – Curso de Medicina (1893-1938). Salvador: FMB-UFBA, 2012. 27 p.

BULFINCH, T. O Livro de Ouro da Mitologia: Histórias de Deuses e Heróis (A Idade da Fábula). Tradução de David Jardim Júnior. 26. ed. – Rio de Janeiro: Ediouro, 2002.

CORRÊA, M. Dona Heloisa e a pesquisa de campo. *Revista de Antropologia*, São Paulo, v. 40, n. 1, p. 11–54, 1997.

DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. Anatomia orientada para a clínica. 9. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Grupo Gen / Guanabara Koogan, 2024.

FERNANDES, G. J. M. A contribuição da mulher na terminologia anatômica. [S.l.]: YouTube, 7 mar. 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Hffxo3zZgc0>. Acesso em: 13 jul. 2025.

FERNANDES, G. J. M. Eponímia e etimologia: glossário de termos epônimos em anatomia; etimologia: dicionário etimológico da nomenclatura anatômica. São Paulo: Plêiade, 1999.

GUIMARÃES, R. Dicionário da Mitologia Grega. 2. ed. São Paulo: Madamu, 2022. 364 p. ISBN 978-65-86224-32-0.

KNEELAND FRANTZ, V. Virginia Kneeland Frantz. Columbia University. Disponível em: https://c250.columbia.edu/c250_celebrates/remarkable_columbians/virginia_kneeland_frantz.html. Acesso em: 10 jan. 2023.

LIKUS, W.; WILK, R. Women who will live forever. *Trends in Anaesthesia and Critical Care*, [S.l.], v. 50, p. 100343, 2024.

PRATT, R. L.; LAZARUS, L.; SLATER, A. M. Feminine forces: A rising tide. *Translational Research in Anatomy*, [S.l.], v. 37, p. 100354, 2024.

SBA – Sociedade Brasileira de Anatomia. História da SBA. Disponível em: <https://www.sbanatomia.org.br/public/index.php/institucional/sba>. Acesso em 10/04/2024.

SIMÕES, Maria Izabel; ANDRADE, Marisa Soares de. Dicionário de Mitologia Greco-Romana. 1. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1973.

TALAMONI, A. C. B.; BERTOLLI FILHO, C. A anatomia e o ensino de anatomia no Brasil: a escola boveriana. *História, Ciências, Saúde – Manguinhos*, Rio de Janeiro, v. 21, n. 4, p. 1301–1322, out./dez. 2014.

Modelo para ensino de musculatura, artérias e nervos da face de cavalo

Marcello Duarte Trigo¹; Carina Teixeira Ribeiro²; Marco Aurélio Pereira-Sampaio³.

¹ Médico Veterinário, Trigusvet Ultrassonografia, Brasília, DF, Brasil.

² Professora Adjunta de Anatomia Animal, Departamento de Morfologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil.

³ Professor Titular de Anatomia Animal, Departamento de Morfologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil.

Autor correspondente: marcosampaio@id.uff.br

Introdução

O estudo da anatomia dos animais domésticos é fundamental para formação do estudante de medicina veterinária, pois fornece a base para o entendimento das demais disciplinas. A disciplina de anatomia animal é essencialmente prática, e a visualização em três dimensões e manipulação das peças proporcionam melhor assimilação e compreensão do conteúdo ministrado teoricamente, facilitando a sua fixação. No entanto, no Brasil, a maioria dos alunos ainda estuda somente em peças fixadas em formaldeído, ou em peças conservadas em solução salina, o que eventualmente com o tempo sofrem danos devido à grande manipulação, dificultando o aprendizado. Além dos danos provocados nas peças, o preparo de novas peças requer tempo e habilidade para serem dissecadas e, ainda, algumas instituições podem encontrar dificuldade em adquirir novos cadáveres. Para melhorar o ensino e amenizar estas intercorrências, várias técnicas foram desenvolvidas. O uso de modelos confeccionados

em impressoras 3D tem contribuído para o aprendizado, sendo uma ferramenta que auxilia nos estudos práticos, proporcionando melhorias no ensino e tornando-o mais interativo. No entanto, ainda não é uma realidade na maioria das instituições de ensino devido ao custo elevado na implantação desta tecnologia [1]. Mesas interativas digitais de anatomia, muito utilizadas na anatomia humana, são uma ótima alternativa complementar de estudos em imagens tridimensionais e dinâmicas [2], mas ainda é limitada e com poucos detalhes em anatomia animal, principalmente, pela diversidade de espécies que são estudadas, embora já se mostre uma ferramenta promissora [3]. No entanto, métodos práticos, simples, eficazes e de baixo custo são uma alternativa para serem implementados com o intuito de auxiliar no aprendizado dos alunos [4]. Um desses métodos é o uso de massa de biscuit, que é de fácil aquisição, barata, de fácil manuseio para a confecção de peças e ou estruturas anatômicas que auxiliem os estudantes e professores [5]. A massa de biscuit pode ser adquirida em diferentes cores ou tingida

por corantes, o que facilita a distinção das estruturas. As peças confeccionadas são secas e resistentes ao tempo, conferindo durabilidade prolongada ao uso em estudos práticos anatômicos.

Objetivo

O objetivo do trabalho foi utilizar um crânio de cavalo como base e massa de biscuit na confecção dos músculos, bem como as principais artérias e nervos da face, para auxiliar os estudantes na compreensão destas estruturas, tornando o aprendizado mais interativo e dinâmico, auxiliando, e não substituindo a peça cadavérica, que é fundamental no aprendizado do aluno.

Metodologia

Foi utilizada um crânio de cavalo do laboratório de anatomia do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense, Niterói -RJ. A massa de biscuit (Polycol) e os corantes (Tinta para tecido Acrilex) foram obtidos em lojas de artesanato, misturados para a obtenção de massas em várias cores para facilitar a diferenciação das estruturas da face.

Para a reprodução dos músculos, artérias e nervos da face em massa de biscuit, foi utilizada uma face dissecada de cavalo como modelo. Também foram utilizados livros de anatomia animal como base teórica e como orientação de origem e inserção dos músculos e dos trajetos das artérias e nervos na face de cavalo [6,7]. As imagens dos livros também serviram de orientação na modelagem e posicionamento das estruturas. Os músculos foram reproduzidos da mesma forma em

ambos os antímeros. Na região lateral esquerda da face foram reproduzidas as principais artérias da face, e na região lateral direita os principais nervos da face. No processo de modelagem, a massa de biscuit foi umidificada para que amolecasse e facilitasse a manipulação. Depois de amolecida, os músculos, artérias e nervos foram confeccionados de forma manual, e conforme os moldes fossem obtidos, foram colocados em suas devidas regiões na face. Finalizada a montagem das estruturas reproduzidas em biscuit, a cabeça foi armazenada numa estante ao ar livre. Após a secagem, a peça ficou pronta para a utilização pelos alunos.

Resultados

O modelo dos músculos, artérias e nervos da face do cavalo em massa de biscuit foi reproduzido com êxito, possível identificar os diversos músculos da face com a sua origem e inserção, e o trajeto das principais artérias e nervos com o auxílio das diferentes colorações. Em ambos os lados da face, a maioria dos músculos miméticos e da mastigação foi representados de forma similar (figuras 1, 2 e 3). Na região lateral esquerda da face foram reproduzidas as principais artérias da face conforme ilustrado na figura 1. Já na região lateral direita da face, os principais nervos da face foram reproduzidos (figura 2). O modelo mostrou-se de fácil deslocamento por se tratar de uma peça seca, o que também proporciona a manipulação sem uso de equipamentos de proteção, pois não confere riscos à saúde.

As imagens a seguir mostram o modelo pronto em diferentes ângulos de visualização.

Figura 1. Vista lateral esquerda da face de equino. Os músculos da face estão enumerados de 1 a 13 identificados como: orbicular da boca (1), dilatador apical do nariz (2), canino (3), levantador nasolabial (4), levantador do lábio superior (5), bucinador (6), zigomático (7), depressor do lábio inferior (8), masseter (9), malar (10), orbicular do olho (11), levantador do ângulo medial do olho (12) e temporal (13). As artérias estão identificadas de **a** a **g**, como: transversa da face (a), facial (b), labial inferior (c), labial superior (d), lateral do nariz (e), dorsal do nariz (f) e angular do olho (g).

Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

Figura 2. Vista lateral direita da face de equino. Os músculos da face estão enumerados de 1 a 13 identificados como: orbicular da boca (1), dilatador apical do nariz (2), canino (3), levantador nasolabial (4), levantador do lábio superior (5), bucinador (6), zigomático (7), depressor do lábio inferior (8), masseter (9), malar (10), orbicular do olho (11), levantador do ângulo medial do olho (12) e temporal (13). Os nervos estão identificados em **a** e **b**, como: nervo bucal dorsal (a), nervo bucal ventral (b).

Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

Figura 3. Vista dorsal da face de equino (A) e vista rostradorsal da face de equino (B). Em A Músculo temporal (1); em B tendão dos músculos levantadores do lábio superior (1), músculo orbicular da boca (2) e músculo dilatador apical do nariz (3).

Fonte: Arquivo pessoal, 2025.

Discussão

A palavra anatomia tem origem grega, que significa cortar em partes, também referido como a arte do desmembramento ou dissecação [8]. O estudo da anatomia requer explorar, tridimensionalmente, as partes do corpo com uso de peças cadavéricas, para melhor compreensão e aprendizado. Para que isso seja possível, é necessário que os cadáveres sejam bem fixados e dissecados para garantir a qualidade do estudo. No entanto, isso pode não ser uma realidade em muitas instituições de ensino, seja por dificuldade em conseguir peças suficientes ou por manter uma boa preservação e dissecação a longo

prazo. Estudos mostram que não somente essas intercorrências podem prejudicar o ensino, como também a falta de outras metodologias que auxiliem no aprendizado [9].

A prática do uso de metodologias alternativas, com uso de modelos tridimensionais, surgiu da necessidade na biologia em ajudar os alunos a saírem da abstração no entendimento da constituição celular [10]. Modelos em três dimensões com uso de massa de biscoito, massa de modelar ou isopor mostraram-se de extrema eficiência para a compreensão da arquitetura celular [11]. Na anatomia, especialmente humana, a dificuldade em obter peças cadavéricas e a

manutenção a longo prazo das existentes, fez com que o uso de modelos alternativos fosse inserido ao ensino. Esses modelos mostraram eficiência no auxílio do ensino da anatomia, não substituindo um cadáver, mas sim, complementando o ensino [4,9]. Várias metodologias foram empregadas com este intuito, desde desenhos a uso de modelos feitos em feltro, massa de biscoito, isopor até os mais sofisticados, como impressoras 3D e mesa eletrônica [4,9]. Os modelos tridimensionais, sejam virtuais ou físicos, mostraram-se melhores como ferramentas complementares ao ensino da anatomia [9]. No entanto, as impressoras 3D e a mesa eletrônica são de custo elevado para a sua implementação [12]. Na anatomia animal, esses modelos mais sofisticados são ainda mais difíceis de obtenção não só pelo custo, mas pela diversidade e complexidade da anatomia das espécies estudadas.

A técnica de plastinação é um método muito eficiente como alternativa suplementar ou mesmo substituindo as peças fixadas e mantidas em solução de formol. Por ser uma técnica que desidrata a peça cadavérica e substitui a água e gordura do tecido por um polímero curável, mantém as peças conservadas e secas por anos [13]. Porém, é uma técnica que demanda especialização, habilidade, tempo e maquinário para serem confeccionadas. Na anatomia animal, isso vem sendo implementado nos últimos anos. No entanto, ferramentas mais simples, com menor custo, de fácil aquisição, durabilidade e menor tempo de preparo são os modelos feitos em massa de biscoito. A massa de biscoito é de fácil manuseio, podendo ser obtida em várias cores ou adicionada

de corante, e não confere danos à saúde. Neste trabalho, o modelo utilizado foi a face de cavalo, onde foram feitos a maioria dos músculos miméticos e mastigadores, as principais artérias e nervos da face. O modelo foi feito com massa de biscoito em diferentes cores o que tornou mais fácil a identificação das estruturas. Esses resultados corroboram com os trabalhos que mostram que esse material vem sendo utilizado, com sucesso, na modelagem de peças anatômicas na medicina humana e animal [1,5].

As peças cadavéricas de anatomia animal com o tempo e manuseio, podem sofrer danos comprometendo o ensino. Ainda, mesmo em peças bem conservadas e dissecadas, a implementação de novas ferramentas nas práticas de ensino tem despertado o interesse dos estudantes, pois tornam-se mais atrativas e possibilita melhor absorção do conteúdo e aprendizado [1]. O uso de um modelo tridimensional em massa de biscoito pode ser uma boa alternativa auxiliar nos estudos práticos anatômicos, pois possibilita a reprodução das estruturas anatômicas de fácil visualização, além do seu fácil deslocamento, por ser uma peça seca, que não demanda de nenhum processo de conservação em meio líquido, e pode ser facilmente colocada ao lado da peça anatômica corresponde ao modelo em biscoito, facilitando a identificação das estruturas, ou até mesmo utilizada na sala de aula teórica. Diante dos benefícios que este modelo didático proporciona, o seu uso na disciplina de anatomia animal poderá trazer melhorias no processo de ensino e aprendizado por parte dos docentes e estudantes.

Conclusão

O modelo em massa de biscuit da musculatura, artérias e nervos da face de cavalo mostrou ser uma ferramenta auxiliar segura e eficiente, tanto para o professor quanto para o estudante, na melhoria do processo de aprendizado, tornando o ensino mais atrativo e dinâmico.

Palavras-chave: Modelo anatômico, anatomia animal, face, cavalo, massa de biscuit

Referências

1. Massari CHAL, Schoenau LSFA, Cereta D, Miglino MA. Tendências do Ensino de Anatomia Animal na Graduação de Medicina Veterinária. **Rev. Grad. USP.** 2018; 3:25-32.
2. Rosa BR, Correia MM, Zidde DH, Thuler LCS, de Brito APCB, Biolchini JCA. Aprendizado da Anatomia Hepatobiliar pela Mesa Anatômica Virtual 3D. **Rev bras educ med.** 2019; 43: 623-631.
3. Leite DKVH, Corrêa NF, Andrade TCB, da Cruz MC, de Assunção RF. Ferramenta virtual como método complementar no ensino da anatomia na espécie felina. **Rev Acad Ciênc Anim.** 2020; 18:e18013.
4. Philp J, Smith J. The art and craft of anatomy. **Anat Sci Educ.** 2025; 00:1–10.
5. Ricardo AAS, Júnior AO, Merini LR, Pereira EN, Brito LS. O uso do biscuit como ferramenta complementar ao ensino de anatomia humana: um relato de extensão universitária. **Rev Ciênc Ext.** 2014; 10:47-54.
6. International Committee on Veterinary Gross Anatomical Nomenclature. **Nomina anatomica veterinaria.** 6^a ed. Hannover: WAVA, 2017.
7. Singh B. **Tratado de Anatomia Veterinária.** 5^a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.
8. Nickel R, Schummer A, Seiferle E, Frewein J, Wilkens H, Wille Kh. **The Locomotor System of the Domestic Mammals.** Berlim: Springer-Verlag, 1986.
9. Campos BM, Pelizon CM, Santos JMCS, Carrocini JC. Revisão integrativa de ferramentas inovadoras para ensino-aprendizagem em anatomia em curso de Medicina. **Rev bras educ med.** 2022; 46:e144.
10. Campos MRC, Marinho GC, Pereira IC, da Silva HG, Junior RMS. **Elaboração de células em biscuit como ferramenta na aprendizagem de morfologia celular.** In: Carvalho IS (ed): Abordagens educacionais voltadas ao desenvolvimento mundial. São José dos Pinhais: Seven Editora. 2023. 33-44.
11. Dias APV, de Souza CHM, Barcelos C. **Modelos didáticos para o ensino de biologia celular: Uma análise da literatura.** Anais do V CONAPESC. Campina Grande: Realize Editora, 2020.
12. Yi X, Ding C, Xu H, Huang T, Kang D, Wang D. Three-dimensional printed models in anatomy education of the ventricular system: a randomized controlled study. **World Neurosurg.** 2019; 125:e891-e90.
13. Pereira-Sampaio MA.; Marques-Sampaio BPS, Sampaio FJB, Henry RW. Shrinkage of renal tissue after impregnation via the cold Biodur plastination technique. **Anat Rec.** 2011; 294:1418–1422.

Funículo dorsolateral *versus* trato posterolateral: seriam sinônimos?

Valéria Paula Sassoli Fazan¹.

¹ Médica, Mestre em Morfologia, Doutora em Neurologia, Livre docente em Neuroanatomia, Professora de Medicina no Centro Universitário de Excelência ENIAC, Guarulhos, São Paulo, Brasil.

Autor correspondente: valeria.paula@eniac.edu.br

Palavras-chave: funículo; terminologia; funículo dorsolateral;

A intrincada organização dos núcleos dentro do funículo dorsolateral da medula espinhal tem sido uma área de interesse no campo da neuroanatomia há muito tempo (Demircubuk et al.; 2024).

O funículo dorsolateral representa a principal região da medula espinhal através da qual axônios descendentes do tronco encefálico, principalmente da região rostroventral do bulbo, inibem ou facilitam a transmissão nociceptiva espinhal (Burgess et al.; 2002). Embora o funículo dorsolateral seja uma estrutura comumente e amplamente investigada na literatura científica sobre vias de controle de dor, essa estrutura não é listada na “Terminologia Anatômica”. A maioria das entradas descendentes derivadas da região rostroventral do bulbo são duplamente gabaérgicas e encefalinérgicas (opioideérgicas). Essas entradas projetam-se através do funículo dorsolateral e inervavam principalmente as camadas I, II e V do corno dorsal, onde terminam os aferentes sensoriais da dor (Zhang et al.; 2015).

Axônios de pequeno diâmetro, responsáveis pelos sentidos de dor, coceira e temperatura, provenientes dos neurônios do gânglio da raiz dorsal, entram na medula espinhal no trato posterolateral (de Lissauer), a região da substância branca que recobre o corno dorsal (Martin, 2003). O trato póstero-lateral é, então, considerado parte da substância branca da medula espinhal, sendo citado na terminologia como parte do funículo lateral da medula espinhal. Essas informações levantam uma questão sobre terminologia anatômica: o funículo dorsolateral e o trato póstero-lateral são sinônimos?

Na visão deste autor, o trato póstero-lateral faz parte, ou seja, está incluído no funículo dorsolateral. No entanto, ao estudar as versões mais recentes da “Terminologia Anatomica”, tanto internacional (Figura 1) quanto brasileira (Figura 2), o funículo dorsolateral não é citado.

Figura 1: Terminologia Anatômica Internacional, com destaque para a menção do trato posterolateral ou dorsolateral, sem menção do funículo dorsolateral.

Figura 2: Terminologia Anatômica Brasileira, com destaque para a menção do trato póstero-lateral, sem menção do funículo dorsolateral.

Outra questão que deve ser destacada é que a região da medula espinal que este autor propõe incluir na futura “Terminologia Anatomica”, o funículo dorsolateral, é frequentemente denominado, na literatura médica, disponível para estudantes de neuroanatomia, não apenas como sinônimo de trato dorsolateral, mas também como trato de Lissauer

(Martin, 2003), trato póstero-lateral (Crossman & Neary, 2007), trato dorsolateral (Haines, 2008), fascículo dorsolateral (Rubin & Safdieh, 2007; Haines, 1991) ou fascículo póstero-lateral (Rubin & Safdieh, 2008).

A terminologia anatômica padronizada e evita ambiguidades, garantindo que profissionais da saúde, pesquisadores e estudantes compreendam exatamente qual estrutura está sendo referida, independentemente da língua ou região. Na prática médica e cirúrgica, um erro de interpretação por falta de terminologia adequada pode levar ao diagnóstico incorreto, cirurgia em local ou estrutura equivocada e até administração inadequada de tratamentos. Discutir e revisar a terminologia com frequência permite a correção de nomes antiquados ou confusos, substituir eponímias (ex.: "Trompa de Eustáquio" para "Tuba auditiva") e incluir descobertas anatômicas recentes. Por fim, mas não menos importante, Discutir terminologia também inclui refletir sobre o uso de termos mais neutros, inclusivos e respeitosos com diferentes culturas, gêneros e contextos sociais. Isso torna o conhecimento anatômico mais acessível e ético.

Referências:

- 1- Demircubuk I, Candar E, Sengul G. The Historical Evolution of Topographical Mapping and Nomenclature of the Lateral Cervical and Lateral Spinal Nuclei. World Neurosurg. 2024;186:62-67.
- 2- Burgess SE, Gardell LR, Ossipov MH, Malan TP Jr, Vanderah TW, Lai J, Porreca F. Time-dependent

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

descending facilitation from the rostral ventromedial medulla maintains, but does not initiate, neuropathic pain. *J Neurosci.* 2002; 22:5129-36.

3- Zhang Y, Zhao S, Rodriguez E, Takatoh J, Han BX, Zhou X, Wang F. Identifying local and descending inputs for primary sensory neurons. *J Clin Invest.* 2015;125:3782-94.

4- Martin JH. *Neuroanatomy. Text and Atlas*, McGraw-Hill, 2003.

5- Crossman & Neary. *Neuroanatomia Ilustrada*. Churchill Livingstone Elsevier, 3ª edição, 2008.

6- Haines DE. *Neuroanatomy. An atlas of Structures, Sections and Systems*. Lippincott Williams & Wilkins, 7th edition, 2008

7- Rubin M & Safdieh JE. *Netter's Concise Neuroanatomy*. Saunders Elsevier, 2007.

8- Haines DE. *Neuroanatomia. Um Atlas de Estruturas, Cortes e Sistemas*. Livraria Santos Editora, 2ª edição, 1991.

9- Rubin M & Safdieh JE. *Netter. Neuroanatomia Essencial*. Saunders Elsevier, 2008.

Importância da utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino básico da anatomia humana

Vanessa Amorim Rodrigues¹, Edivaldo Xavier da Silva Júnior²

1 Bióloga pela Universidade de Pernambuco, Petrolina, Brasil

2 Professor Universitário, Universidade de Pernambuco, Petrolina Brasil

Autor Correspondente: Edivaldo Xavier da Silva Júnior; E-mail: edivaldo.junior@upe.br

Palavras-chave: Anatomia Humana. Ensino básico. Tecnologias digitais.

INTRODUÇÃO

A Anatomia Humana configura-se como um ramo fundamental das ciências biológicas, voltado à análise minuciosa da organização morfofuncional do corpo humano (Soares et al., 2018; Silva Júnior, 2019). Este campo contempla o estudo dos sistemas biológicos, suas estruturas anatômicas, inter-relações e mecanismos de funcionamento. No contexto da educação básica - compreendendo a educação infantil, os ensinos fundamentais I e II, e o ensino médio - é frequente a abordagem dos sistemas nervoso, esquelético, muscular, cardiovascular, endócrino, tegumentar, respiratório, digestório, urinário e reprodutor (Santos, 2018).

Ao tratar da Anatomia Humana nesse nível de formação, torna-se imprescindível considerar a etapa educacional, o repertório prévio dos discentes e o contexto sociocultural no qual estão inseridos, a fim de selecionar metodologias pedagógicas condizentes com a realidade da turma. O propósito maior reside na promoção e consolidação de saberes que favoreçam a compreensão de aspectos essenciais à manutenção e promoção da saúde individual e coletiva (Lima et al., 2019). A abordagem do corpo humano deve ser

pautada na sua integralidade, articulando-o com os processos vitais, o ambiente e as dinâmicas sociais. Embora o estudo compartimentalizado das estruturas anatômicas contribua para a apreensão de detalhes específicos, é a perspectiva sistêmica que permite a construção de uma visão holística do organismo (Brasil, 1998).

A Anatomia Humana constitui uma disciplina que, historicamente, desperta intensa curiosidade entre os estudantes, embora seu processo de ensino-aprendizagem seja frequentemente descrito como desafiador. As dificuldades observadas nessa trajetória educacional decorrem, em grande parte, da complexidade de sua terminologia inerente à área, da abordagem fragmentada das estruturas e órgãos anatômicos, bem como da predominância de metodologias pedagógicas tradicionais e conteudistas (Moraes; Schwingel; Silva Júnior, 2016; Menezes; Silva Júnior; Cerqueira, 2019). Com frequência, as aulas são marcadas pela ênfase excessiva na nomenclatura anatômica, em detrimento da compreensão funcional e relacional das estruturas, o que acaba por reduzir a disciplina à simples memorização de termos (Moraes; Schwingel; Silva Júnior, 2016; Menezes; Silva Júnior; Cerqueira, 2019; Silva Júnior, 2019).

Entretanto, os conceitos anatômicos devem ser apreendidos não de forma mecânica, mas mediante a contextualização e a articulação entre morfologia e fisiologia dos sistemas corporais (Silva et al., 2018). Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ciências e Biologia reiteram a importância de selecionar conteúdos que favoreçam a compreensão do corpo humano como uma unidade funcional e integrada, evitando abordagens compartimentalizadas e desarticuladas, que comprometem a apreensão holística do organismo (Brasil, 1998).

No contexto da educação básica, a Anatomia Humana tem sido majoritariamente abordada por meio de práticas pedagógicas tradicionais, ancoradas em aulas expositivas teóricas e no uso de livros didáticos que apresentam representações estáticas e fragmentadas do corpo humano (Ribeiro et al., 2017). Essa metodologia, centrada na memorização mecânica de termos e conceitos anatômicos, delega ao discente um papel passivo no processo de aprendizagem (Anyanwu, 2014; Silva e Oliveira; Furtado, 2015; Silva et al., 2018). Diante disso, torna-se imperativo reconfigurar as estratégias de ensino da Anatomia Humana, de modo a favorecer a participação ativa dos estudantes, promovendo a integração entre teoria e prática mediante a incorporação de abordagens metodológicas inovadoras (Silva Júnior et al., 2023). A superação do paradigma tradicional requer o investimento em práticas didáticas que despertem o interesse, a autonomia e o engajamento crítico dos alunos, com vistas a uma aprendizagem verdadeiramente significativa, fundamentada (Rodrigues et al., 2018).

Nesse cenário, destacam-se as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), cada vez mais presentes no cotidiano dos estudantes e amplamente reconhecidas como ferramentas potenciais no ensino de Ciências e Biologia - incluindo a Anatomia (Silva et al., 2022). As TDIC englobam um conjunto de recursos tecnológicos voltados à mediação de processos informacionais e comunicativos por meio de dispositivos digitais como *smartphones*, *notebooks* e *tablets*, tendo a internet como principal meio de acesso. Tais tecnologias possibilitam a utilização de plataformas interativas, programas educacionais, animações tridimensionais, vídeos didáticos e imagens dinâmicas, que promovem múltiplas formas de representação do conhecimento (Manhães; Batista; Marcelino, 2020).

Apesar das inúmeras vantagens proporcionadas por essas ferramentas - como a familiaridade dos discentes com os dispositivos, o estímulo à autonomia, a ampliação da interatividade e a potencialização de metodologias ativas -, sua inserção no contexto escolar ainda ocorre de maneira limitada e incipiente (Valente, 2014). No entanto, observa-se um movimento crescente entre os docentes na busca por qualificação e adoção das TDIC no ensino de Anatomia, visando aprimorar o processo de ensino-aprendizagem e promover maior integração entre os estudantes (Souza, 2019). No âmbito da Anatomia Humana, o uso das tecnologias digitais tem se mostrado eficaz na ampliação do interesse pelo conteúdo, na facilitação da visualização das estruturas anatômicas e na construção de uma compreensão mais aprofundada e sistêmica do

corpo humano (Manhães; Batista; Marcelino, 2020).

Dessa forma, torna-se relevante a realização de estudos que sistematizem e analisem a produção científica sobre a aplicação das TDIC no ensino básico de Anatomia Humana, a fim de compreender suas potencialidades pedagógicas e suas limitações. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura com o propósito de investigar a relevância e as formas de utilização das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação no ensino básico de Anatomia Humana.

METODOLOGIA

Para alcançar o objetivo proposto, realizou-se uma revisão integrativa da literatura, com o intuito de sintetizar o conhecimento científico disponível acerca da relevância e das formas de aplicação das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) no ensino básico de Anatomia Humana. A revisão integrativa configura-se como um método abrangente, que visa reunir, analisar criticamente e consolidar os achados científicos sobre uma temática específica, permitindo a identificação de lacunas, tendências e contribuições no campo investigado. Segundo Souza et al. (2010), tal método se estrutura em seis etapas sequenciais: (1) formulação da pergunta norteadora; (2) definição da estratégia de busca e seleção dos estudos; (3) extração dos dados; (4) avaliação crítica dos trabalhos incluídos; (5) interpretação e discussão dos resultados; e (6)

apresentação sintética da revisão.

No presente estudo, a investigação foi guiada pelas seguintes questões norteadoras: Qual a importância da Anatomia Humana no ensino básico? E de que maneira as TDIC contribuem para o processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina? A busca bibliográfica foi conduzida nas bases de dados do Google Acadêmico, SciELO, PubMed, Lilacs utilizando-se os seguintes descritores: *Anatomia Humana*, *ensino básico*, *ensino-aprendizagem* e *tecnologias digitais*. Não foram estabelecidos limites temporais para a inclusão dos estudos, e os critérios de seleção abrangeram publicações originais, redigidas em língua portuguesa, que abordassem diretamente a temática do ensino-aprendizagem de Anatomia Humana e o uso das TDIC como ferramenta metodológica. Foram excluídos os artigos duplicados, que não se enquadravam na temática proposta ou que não respondiam adequadamente às questões norteadoras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, foram identificados 30 estudos, os quais passaram por uma triagem criteriosa. Após leitura analítica, foram selecionados 11 trabalhos que atenderam integralmente aos critérios de elegibilidade e se mostraram mais relevantes para os objetivos da pesquisa. Complementarmente, foram utilizados documentos oficiais da educação brasileira, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além de um guia didático específico sobre o ensino de Anatomia Humana na educação básica.

Para a análise e síntese dos estudos incluídos, consideraram-se os seguintes aspectos: título da pesquisa, objetivos, principais resultados e conclusões. A apresentação dos achados foi realizada de forma descritiva e interpretativa, a fim de favorecer uma compreensão aprofundada e contextualizada da temática investigada.

A análise dos estudos selecionados evidencia a relevância da Anatomia Humana em todas as etapas da educação básica, visto que seu ensino possibilita aos estudantes a apropriação de conhecimentos essenciais sobre a estrutura e o funcionamento do próprio corpo (Lima et al., 2019; Santos, 2018; Silva et al., 2018). A maioria das investigações aponta que as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) exercem um papel significativo na qualificação do processo de ensino-aprendizagem da Anatomia Humana. De acordo com Fornaziero e Gil (2003) e Valente (2014), o avanço tecnológico impõe a necessidade de adaptação do fazer pedagógico, sendo plenamente possível renovar as práticas de sala de aula. Considerando que os discentes atuais estão profundamente inseridos em uma realidade digital, é imprescindível que o processo educativo se alinhe a esse novo paradigma, contemplando métodos condizentes com a vivência tecnológica dos alunos. Assim, o ensino de Anatomia Humana deve ser reestruturado a fim de incorporar abordagens inovadoras que articulem teoria e prática, utilizando as TDIC como ferramentas que dinamizam as aulas, favorecendo uma aprendizagem significativa, contextualizada e centrada no estudante (Fornaziero; Gil, 2003; Fornaziero et al., 2009).

Nesse sentido, é inegável que as

tecnologias digitais fazem parte intrínseca da vida contemporânea, tornando imperativa sua integração ao ambiente escolar. As TDIC representam recursos complementares que, quando utilizados como estratégias metodológicas, ampliam as possibilidades didáticas por meio de elementos visuais, sonoros e interativos - como imagens, vídeos, apresentações multimídia e ambientes virtuais de aprendizagem. Esses instrumentos favorecem a pesquisa, o trabalho colaborativo, a motivação, a criatividade e o engajamento dos estudantes, potencializando, assim, os processos educativos (De Oliveira, De Oliveira, 2020). Ainda de acordo com De Oliveira e De Oliveira (2020), destacam a importância do uso de tecnologias e jogos no contexto educacional, propondo uma abordagem didática voltada ao ensino do sistema reprodutor humano no ensino médio, baseada em estratégias de gamificação com a utilização de dispositivos móveis (*smartphones/tablets*). A gamificação, nesse contexto, consiste na aplicação de elementos característicos dos jogos com fins educacionais, visando melhorar a interação, o engajamento e a retenção do conteúdo.

Corroborando essa perspectiva, Souza (2019) enfatiza o uso do *smartphone* como um recurso tecnológico amplamente utilizado por crianças e adolescentes, destacando seu potencial pedagógico. O autor desenvolveu um modelo didático voltado ao ensino do sistema esquelético, denominado “Ferramenta *QR Code* na abordagem do conteúdo da Anatomia no ensino fundamental II”, que visava explorar o uso de tecnologias acessíveis para aprimorar a aprendizagem. O *QR Code*, por sua simplicidade e versatilidade, permite

a apresentação de diversos conteúdos — textos, imagens, vídeos — de maneira prática e interativa, promovendo aulas mais envolventes e instigantes.

A pesquisa foi realizada com turmas do 9º ano do ensino fundamental II, sendo que a turma “C” recebeu aulas expositivas dialogadas, enquanto a turma “D” teve acesso exclusivamente ao modelo didático. Este era composto por estruturas anatômicas confeccionadas com palitos e *biscuit*, acompanhadas de fichas com *QR Codes* vinculados a informações específicas sobre o sistema esquelético. A avaliação da turma “D” indicou, de forma unânime, que o uso da tecnologia em sala de aula favoreceu o aprendizado, promovendo melhor visualização, compreensão e identificação das estruturas ósseas. O estudo concluiu que a metodologia adotada incentivou a curiosidade, a participação ativa e uma aprendizagem mais eficaz.

De forma semelhante, Manhães, Batista e Marcelino (2020) destacam que o uso de *smartphones* no ensino da Anatomia Humana agrega valor por sua ampla disseminação, facilidade de acesso à *internet*, variedade de aplicativos educacionais e, sobretudo, por estimular a busca por novos conhecimentos e favorecer uma visão mais realista das estruturas anatômicas. Em seu estudo, foi implementada uma sequência didática em uma escola pública estadual, baseada na metodologia dos Três Momentos Pedagógicos (3MP), associada ao uso de dispositivos móveis. Os resultados demonstraram que o uso do celular despertou o interesse dos discentes e proporcionou maior aproximação com a realidade, embora os autores ressaltem a necessidade de integrar o recurso tecnológico com

outras estratégias didáticas para garantir sua efetividade.

Complementando esse panorama, Melo (2020) desenvolveu o aplicativo "Anatomolde", concebido com o propósito de aprimorar o ensino-aprendizagem da Anatomia Humana no ensino médio. O aplicativo reúne conteúdos anatômicos e fisiológicos, vídeos, imagens ilustrativas, materiais complementares, curiosidades e orientações para a confecção de modelos anatômicos didáticos. A ferramenta foi avaliada por professores da rede pública e privada do estado de Pernambuco, por meio de questionários, sendo amplamente reconhecida como um recurso didático inovador e eficaz para o ensino de Biologia. O autor conclui que o aplicativo estabelece uma interface profícua entre tecnologia e educação, constituindo uma estratégia promissora para tornar o ensino de Anatomia Humana mais acessível, interativo e significativo.

Por fim, Lima et al. (2019) afirmam que o ensino de Anatomia Humana deve transcender a simples memorização de nomenclaturas, exigindo do estudante a compreensão profunda das estruturas e de seus respectivos funcionamentos. No atual cenário mediado pelas tecnologias digitais, a informação tornou-se mais acessível e disseminável, abrindo espaço para a adoção de metodologias ativas e centradas no discente. Em seu estudo, a autora entrevistou estudantes do 3º ano do ensino médio que já haviam concluído os conteúdos de Anatomia Humana no ano anterior, buscando identificar as metodologias mais impactantes em sua trajetória escolar. Os participantes apontaram o uso de jogos didáticos e mídias digitais como elementos que facilitaram o

processo de aprendizagem, tornando as aulas mais dinâmicas, compreensíveis, motivadoras e eficazes quanto à concentração e dedicação dos alunos.

CONCLUSÃO

Essa abordagem permitiu não apenas atingir o objetivo do estudo, mas também oferecer subsídios teóricos e práticos para a qualificação do ensino de Anatomia Humana no ensino básico, destacando as TDIC como ferramentas promissoras para a promoção de um processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, interativo e significativo.

Assim, evidencia-se a relevância da integração das TDIC no ensino básico da Anatomia Humana, bem como pode-se inferir na facilitação do processo de ensino-aprendizagem. A utilização desses recursos amplia significativamente as possibilidades metodológicas, permitindo a diversificação das práticas pedagógicas. Considerando que as TDIC estão intrinsecamente inseridas no cotidiano dos estudantes, torna-se imperativo incorporá-las ao ambiente escolar, com vistas a promover aulas mais dinâmicas, interativas e atrativas, favorecendo a construção ativa e contextualizada do conhecimento.

Apesar das reconhecidas potencialidades, é necessário destacar os entraves enfrentados no cenário educacional, como a carência de infraestrutura adequada e de recursos tecnológicos nas instituições de ensino. Diante dessa realidade, cabe ao docente o papel de agente transformador, responsável por ressignificar sua prática pedagógica, buscando alternativas inovadoras que se adequem às condições locais e

que sejam eficazes no processo formativo dos discentes.

A análise dos estudos revisados revelou um elevado grau de satisfação por parte dos estudantes com o uso das tecnologias no contexto educacional, enfatizando sua contribuição para a melhoria da aprendizagem. A presente revisão permitiu identificar múltiplos benefícios decorrentes da inserção das TDIC, entre os quais se destacam: a superação de modelos tradicionais e expositivos, o estímulo à criatividade, o fortalecimento da comunicação e da cooperação entre os estudantes, o incentivo ao trabalho colaborativo e a articulação entre teoria e prática.

Assim, conclui-se que a Anatomia Humana é uma área que, naturalmente, desperta o interesse dos alunos, sendo de fundamental importância em todas as etapas do ensino básico por contribuir para a compreensão do próprio corpo e para a formação de indivíduos mais conscientes sobre sua saúde e bem-estar. Nesse contexto, torna-se inquestionável o papel das TDIC como aliadas indispensáveis no processo educacional contemporâneo, favorecendo não apenas o acesso à informação, mas sobretudo a mediação pedagógica que promove a compreensão crítica e a construção significativa do conhecimento.

REFERÊNCIAS

- ANYANWU, E. G. Anatomy adventure: a board game for enhancing understanding of anatomy. *Anatomical Sciences Education*, v. 7, n. 2, p. 153–160, 2014.
- BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros**

Curriculares Nacionais: Ciências da Natureza.

Brasília: MEC/SEF, 1998.

DE OLIVEIRA, C. O., DE OLIVEIRA, A. L.

Ensino de ciências e o uso de tecnologias digitais: uma proposta de sequência de ensino investigativa sobre o sistema reprodutor humano. *In*: Congresso Internacional e Educação e Tecnologias, 2020, São Paulo. **Anais [...]**. São Paulo: UFSCar, 2020. p. 1-12.

FORNAZIERO, C. C. et al. O ensino da anatomia: integração do corpo humano e meio ambiente.

Revista Brasileira de Educação Médica, v. 34, n. 02, p. 290-297, 2010.

FORNAZIERO, C. C., GIL, C. R. R. Novas tecnologias aplicadas ao ensino da anatomia humana. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 27, p. 141-146, 2003.

LIMA, S. A. N. et al. A importância do estudo do corpo humano na educação básica. **Arquivos do Mudi**, v. 23, n. 3, p. 263-277, 20 dez. 2019.

MANHÃES, M. O., BATISTA, S. C. F., MARCELINO, V. S. Sequência didática para o ensino de Anatomia Humana: proposta com metodologia ativa associada ao uso do smartphone.

Revista de Ensino de Ciências e Matemática, v. 11, n. 6, p. 877-897, 2020.

MELO, S. A. N. **Anatomolde**: um aplicativo (app) para o ensino de anatomia e fisiologia no ensino médio. 2020. Dissertação de Mestrado (Mestrado Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional - PROFBIO) - Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, 2020.

MENEZES, C. T. G., SILVA JÚNIOR, E. X., CERQUEIRA, G. S. Percepção de discentes frente ao uso de roteiros de estudo em aulas

práticas de neuroanatomia. **Revista Íbero-Americana de Estudos em Educação**, v. 14, n. 4, p. 2244-2259, 2019.

MORAES, G. N. B., SCHWINGEL, P. A., SILVA JÚNIOR, E. X. Uso de roteiros didáticos e modelos anatômicos, alternativos, no ensino-aprendizagem nas aulas práticas de anatomia humana. **Revista Íbero-Americana de Estudos em Educação**, v. 11, n. 1, p. 223-230, 2016.

RIBEIRO, F. S. et al. Neurogame: An Alternative and Complementary Method in the Teaching and Learning Process of Neuroanatomy. **International Journal of Research & Methodology in Social Science**, v. 3, n. 1, p. 62 – 71, 2017.

RODRIGUES, G. P. et al. Abordagem da anatomia humana: conscientização sobre educação postural em escolares do ensino fundamental. **Vivências: Revista Eletrônica de Extensão da URI**, v. 14, n. 26, p. 56-66, 2018.

SANTOS, V. **Anatomia humana**. Brasil Escola. 2018. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/biologia/anatomia-humana.htm>. Acesso em: 22 de julho de 2025.

SILVA e OLIVEIRA, J., FURTADO, F. Quais fatores influenciam a taxa de aprovação na disciplina de anatomia humana? **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 39, n. 4, p. 574–585, 2015.

SILVA JÚNIOR, E. X. Advances and alternatives in human anatomy teaching: what next?. **EC Clinical and Experimental Anatomy**, v. 2.5, p. 171-174, 2019.

SILVA JÚNIOR, E. X. et al. Confecção e utilização de ferramentas educacionais lúdicas e

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

interativas em ciências como estratégia de ensino no estudo da anatomia humana. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 15, n. 11, p. 14666-14681, 2023.

SILVA, T. et al. Construção de modelos didáticos no ensino de ciências: uma ferramenta para facilitar a aprendizagem do sistema urinário. **Enciclopédia biosfera**, v. 15, n. 28, p. 1385, 2018.

SILVA, V. A. M. et al. Estratégias virtuais de ensino-aprendizagem em anatomia humana. **Revista de Saúde Digital e Tecnologias Educacionais [online]**, v. 7, n. 1, p. 27-40, 2022.

SOARES, B. O. et al. Are corpses the best method for practical anatomy assessment, according to health course students?. **Journal of**

Morphological Sciences, v. 35, p. 70-79, 2018.

SOUSA, R. K. S. **Contribuições da ferramenta QR Code na abordagem do conteúdo de anatomia no Ensino fundamental II**. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, 2019.

SOUZA, M. T. S., SILVA, M. D., CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, v. 8, n. 1, p.102-106, 2010.

VALENTE, J. A. A comunicação e a educação baseada no uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. **UNIFESO- Humanas e Sociais**, v. 1, n. 1, p. 141-166, 2014.

A praça como sala de aula: levando a anatomia veterinária à comunidade

Yasmin Rodrigues Raimundo¹; Pedro Henrique de Mello Cotta Maia¹; Beatriz Gomes Prado¹; Ana Beatriz Siqueira Delatorre¹; Debora Pinheiro Frias Soares¹; Marco Aurélio Pereira Sampaio²; Viviane Alexandre Nunes Degani².

1. Acadêmicos do Grupo de Estudos de Anatomia Veterinária, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil.

2. Professor(a) Titular, Departamento de Morfologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil.

Autor correspondente: Yasmin Rodrigues Raimundo - yasminrr@id.uff.br

INTRODUÇÃO

As universidades públicas têm como pilares fundamentais o ensino, a pesquisa e a extensão [1]. A extensão universitária, nesse contexto, representa uma ponte entre o conhecimento produzido na academia e a realidade da sociedade, promovendo ações que ultrapassam os limites das salas de aula e dos laboratórios [2]. Dessa forma, a extensão é uma ferramenta valiosa de interação entre a universidade e a comunidade, por meio da qual se promove a disseminação do conhecimento científico, aumentando seu alcance para além dos muros da instituição, fazendo com que o conhecimento realizado nas faculdades seja acessível à sociedade [3].

Vale destacar que os projetos de extensão não atuam apenas na transmissão de informação de forma unilateral, pois para que ele atue de maneira efetiva, é necessário estabelecer uma via de mão dupla, na qual ocorre troca de informações entre

alunos, professores e população. Essa interação é fundamental para aproximar a universidade da realidade que ocorre para fora dos muros da academia, transformando, assim, as produções científicas em recursos aplicáveis compreensíveis e relevantes para o cotidiano das pessoas [4,5].

OBJETIVO

Afim de tornar concreto esse compromisso com a sociedade e, também, ajudar a disseminar o conhecimento sobre a anatomia animal, o Grupo de Estudos de Anatomia Veterinária (GEAV) da Universidade Federal Fluminense (UFF) participou do projeto “UFF nas Praças” e realizou uma exposição com peças anatômicas na Praça do Jambeiro, em Niterói, RJ. A ação teve como objetivo compartilhar conhecimentos sobre a anatomia animal de forma acessível, lúdica e interativa, alcançando públicos de diferentes idades, desde crianças até adultos.

METODOLOGIA

Para a realização da atividade extensionista na Praça do Jambeiro, o grupo levou um acervo composto por mais de 20 peças anatômicas secas e sem odor, preservado por diferentes técnicas, como desidratação, injeção-corrosão e plastinação. O material foi cuidadosamente selecionado para representar diferentes espécies animais, como leão, macaco, cão, cavalo, boi e tartaruga, com o objetivo de demonstrar à população as várias conformações anatômicas entre os animais e estimular o interesse pela anatomia comparada (Figura 1).

Foi montada uma tenda na praça, onde as peças anatômicas foram organizadas de forma acessível e atrativa ao público. Conforme os visitantes se aproximavam, os integrantes do grupo, compostos por discentes e docentes, interagiam com o público e explicavam o processo de preparo das peças anatômicas, suas estruturas e, também, promoviam comparações com a anatomia humana de forma clara e acessível (Figura 2).

Figura 1: A – Mesa com diversas peças anatômicas; B - Crânio de leão; C – Molde de

árvore brônquica de cão. **Fonte:** Arquivo pessoal, 2025.

Foram utilizados jogos da memória temáticos, com cartas ilustradas que representavam diferentes órgãos e estruturas anatômicas, principalmente par as crianças, que eram convidadas a participar da brincadeira e, em seguida, podiam observar os órgãos reais correspondentes que estavam expostos nas mesas da tenda. Além das atividades lúdicas, os membros do grupo priorizaram o uso de uma linguagem acessível, visando acolher as crianças, a fim de responder suas perguntas e contar curiosidades sobre os animais de uma forma leve e de fácil entendimento (Figura 3).

Figura 2: Membros do GEAV mostrando as peças e interagindo com o público. **Fonte:** Arquivo pessoal, 2025.

Figura 3: Atividade com crianças. **Fonte:** Arquivo pessoal, 2025.

RESULTADO E DISCUSSÃO

Além de interagir com o público sem formação técnico-científica, o grupo também estabeleceu diálogos com profissionais da área da saúde humana, o que tornou a experiência ainda mais enriquecedora para os membros da equipe. Essa troca favoreceu um diálogo interdisciplinar entre os conceitos da anatomia veterinária e da anatomia humana, promovendo reflexões e comparações que ampliaram o entendimento de ambos os campos. Foi, portanto, um momento agregador para o conhecimento científico da equipe, reforçando o papel da extensão universitária como espaço de aprendizado mútuo [2].

Além do público adulto, a atividade demonstrou grande potencial educativo também para o público infantil. Reconhecendo a importância de despertar desde cedo o interesse pela ciência, o grupo preparou atividades lúdicas e

pedagógicas especialmente voltadas às crianças. A utilização de jogos para atrair a atenção e a curiosidade das crianças já está bem reportada como uma excelente ferramenta no ensino aprendido [6]. Essa abordagem durante a exposição ofereceu uma aprendizagem sensorial e interativa, permitindo que as crianças associassem imagem, nome, função e aparência real dos órgãos que estavam dispostos nas cartas que foram utilizadas nos jogos. Essa dinâmica despertou não só a curiosidade, mas também o entusiasmo das crianças, que muitas vezes retornavam à tenda acompanhadas dos pais para compartilhar o que haviam aprendido. A presença das crianças durante toda a atividade reforçou o valor da extensão universitária como instrumento de disseminação científica, ao mesmo tempo em que contribuiu para estreitar os laços entre universidade e comunidade.

A atividade realizada na Praça do Jambreiro gerou resultados bastante positivos, tanto do ponto de vista educativo quanto do engajamento social. É estimado que mais de 50 pessoas tenham passado pela tenda ao longo do dia, incluindo crianças, adultos e profissionais da área da saúde, o que evidencia a abrangência e a atratividade da ação.

A diversidade do público possibilitou uma rica troca de conhecimentos. Profissionais da área da saúde humana demonstraram interesse pelas estruturas anatômicas dos animais, o que favoreceu discussões comparativas entre a anatomia veterinária e humana.

No caso das crianças, os resultados também foram muito satisfatórios, já que as atividades lúdicas, como os jogos da memória com imagens

anatômicas, despertaram o interesse e facilitaram a compreensão sobre os órgãos dos animais. Muitas delas se mostraram curiosas, fizeram perguntas e participaram das dinâmicas propostas, o que evidenciou o caráter educativo da ação mesmo para os públicos em diferentes fases de aprendizado.

Além do impacto direto sobre os visitantes, a atividade também teve resultados significativos para os próprios discentes e docentes do grupo. A interação com o público ampliou suas habilidades de comunicação, promoveu reflexões sobre o papel social da ciência e reforçou a importância da linguagem acessível e adaptada para o sucesso da disseminação do conhecimento.

CONCLUSÃO

A realização dessa atividade na Praça do Jambuí demonstrou, na prática, a relevância da extensão universitária como ferramenta de democratização do conhecimento científico. Ao levar o conteúdo da anatomia veterinária para praça pública, com uma linguagem acessível e por meio de abordagens interativas, foi possível promover um diálogo entre a universidade e pessoas de diferentes segmentos na sociedade, incluindo crianças, adultos e profissionais da área da saúde.

A presença do público e a interação nas atividades lúdicas e educativas mostraram que há o interesse da população por ações científicas, especialmente quando são realizadas em ambientes acolhedores e de fácil acesso. Além disso, a troca entre o saber acadêmico e os conhecimentos prévios dos visitantes possibilitou uma construção coletiva de conhecimento, valorizando tanto o papel da

universidade quanto o da comunidade no processo educativo.

Atividades como esta destacam a importância de manter e expandir projetos extensionistas, pois demonstra na prática a importância das universidades públicas em formar cidadãos críticos, atuantes e engajados com a transformação social.

Referências

1. Sleutjes MHSC. Refletindo sobre os três pilares de sustentação das universidades: ensino-pesquisa-extensão. **RAP**. 1999; 33:99-111.
2. Ribeiro RMC. A extensão universitária como indicativo de responsabilidade social. **Revista Diálogos: pesquisa em extensão universitária**. 2011; 15:81-88.
3. Kawasaki CS. Universidades públicas e sociedade: uma parceria necessária. **Rev Fac Educ**. 1997; 23: 239-257.
4. Rodrigues ALL, Prata MS, Batalha TBS, Costa CLNA, Passos Neto IF. Contribuições da extensão universitária na sociedade. **Cadernos de Graduação - Ciências Humanas e Sociais**. 2013; 1:141-148.
5. Dinardi AJ, Feiffer AHS, Felippelli HE. O uso de praças públicas como espaço não formal de educação. **Revista Educação, Cultura e Sociedade**. 2018; 8:311–326.
6. Almeida FS, Oliveira PB, Reis DA. The importance of didactic games in the teaching-learning process: An integrative review. **Research, Society and Development**. 2021; 10:e41210414309.

Emprego de materiais instrucionais interativos e midiáticos para potencializar o engajamento estudantil no ensino da anatomia

Cristiano da Rosa¹, Márcia Aparecida Antônio^{1,2}

¹Docente da Universidade São Francisco - USF, Bragança Paulista, SP, Brasil.

²UNIFAG - Unidade Integrada de Farmacologia e Gastroenterologia, Bragança Paulista, SP, Brasil.

Autor correspondente: Cristiano da Rosa (cristiano.rosa@usf.edu.br)

INTRODUÇÃO

Na atualidade, as bases que fundamentam o itinerário formativo no ensino superior estão amparadas na estratégia de ensino orientado para o desenvolvimento de competências, com vistas a garantir a formação integral do profissional alinhada às atuais exigências do mundo do trabalho.¹

Para tanto, é imperioso empregar metodologias de ensino que contemplem as particularidades do mundo pós-moderno, que exige dos profissionais, para além das competências técnicas, também competências socioemocionais, como a iniciativa, flexibilidade, criatividade, dentre outras.²

No Brasil, a avaliação do ensino superior tem sido amplamente discutida, gerando debates e pesquisas nas mais diversas áreas do conhecimento. Dentre os principais temas abordados, destaca-se a preocupação com a garantia da qualidade educacional. No entanto, grande parte dessas discussões tende a negligenciar

aspectos fundamentais relacionados à interação entre o estudante e a instituição, bem como as práticas pedagógicas que favorecem uma aprendizagem verdadeiramente produtiva.³

Refletindo sobre essa questão, torna-se evidente a necessidade de incorporar novos indicadores nas avaliações de qualidade, que considerem não apenas o desempenho acadêmico, mas também os fatores que influenciam a dinâmica de engajamento entre o estudante e a instituição. Tais indicadores são essenciais para compreender os elementos que, de fato, contribuem para o processo de aprendizagem e para a construção de um ambiente educacional mais eficaz e significativo.⁴

No discurso contemporâneo sobre o ensino superior, é recorrente a argumentação de que é imprescindível engajar o aluno. Seja em atividades presenciais ou a distância, o engajamento estudantil tem se consolidado como uma prioridade em diversas áreas do conhecimento. Nesse contexto, o presente artigo visa explorar diferentes perspectivas sobre o engajamento

estudantil, destacando suas possibilidades e os desafios enfrentados pelos estudantes ao longo de sua trajetória no ensino superior.⁵

Diversas pesquisas têm voltado seu foco para o engajamento estudantil, uma vez que essa abordagem oferece uma visão abrangente do ensino superior sob a ótica dos próprios alunos. Esse engajamento pode ser analisado sob diferentes aspectos, como: a qualidade do estudo, os processos de aprendizagem, as causas de abandono ou evasão, a efetividade das estratégias didáticas oferecidas, entre outros fatores relevantes.^{4,5}

A partir da chamada Quarta Revolução Educacional, o imperativo do engajamento estudantil adquiriu novos contornos. A adoção ampla – ao menos em tese – de metodologias ativas e tecnologias digitais de informação e comunicação transformou a lógica desse objetivo, alterando a forma como se visualiza o engajamento no estudante e os meios pelos quais ele pode ser fomentado no contexto educacional contemporâneo no desenvolvimento de competências.⁶

Para atender estas demandas, o uso das tecnologias na educação tornou-se um imperativo, abrangendo desde ferramentas simples, como celulares e ambientes virtuais de aprendizagem, até elementos mais complexos, como mundos virtuais e os futurísticos metaversos. Isso ocorre porque a inserção dessas tecnologias impacta profundamente o ensino e a aprendizagem, conforme já mencionado. As tecnologias têm alterado significativamente a percepção humana: enquanto, no passado, era necessário responder a

questões de imediato e lidar com eventuais desconfortos, a internet e os aplicativos de mensagens permitem que os indivíduos escolham o momento e o conteúdo a ser respondido. Em tese, essa dinâmica pode resultar em um menor desenvolvimento da competência para lidar com adversidades em tempo real.^{7,8}

Por conseguinte, o emprego de materiais instrucionais interativos que remetam aos seriados televisivos mais assistidos pela nova geração de estudantes apresenta-se como uma metodologia para despertar a curiosidade e o interesse e, assim, fomentar processo de aprender a aprender, conforme os princípios da pedagogia crítica, reflexiva e transformadora.

OBJETIVO

Relatar uma dinâmica de aula realizada através da aplicação de um material instrucional interativo e midiático para aumentar o engajamento dos discentes.

METODOLOGIA

A proposta foi desenvolvida no componente curricular Anatomia Humana dos cursos de graduação da área da saúde da Universidade São Francisco – USF no primeiro e segundo semestre de 2024. Sabe-se que os materiais de apoio são peças-chaves para o desenvolvimento das competências e, para despertar o interesse dos estudantes. Assim, os materiais foram desenvolvidos utilizando o Power Point, no modo apresentação, em que os estudantes só tinham acesso aos comandos liberados pelo docente. Nestes, continham ilustrações e layout de

séries e filmes populares da TV e plataformas de streaming conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1. Exemplo do layout dos materiais elaborados. **Fonte:** elaborado pelos autores.

Para sua elaboração, foi considerado como aspecto primordial a possibilidade do estudante interagir com o material, ou seja, apresentar uma linha do tempo narrativa multimídia. Assim, ao navegar pelo material, ele era direcionado para diferentes espaços de aprendizagem tornando o processo mais dinâmico. O material era multiplataforma, com design responsivo para proporcionar perfeita navegabilidade e fomentar o desenvolvimento das competências previstas no plano de ensino. Para a construção do arquivo em PowerPoint, também foi utilizado o site Canva para gerar as imagens. No material elaborado continha links interativos que direcionavam os estudantes para sites como Quizizz, Wordwall e Google Forms, onde estavam disponíveis jogos, palavras cruzadas e formulários como exercícios de fixação do tema. Para avaliar o engajamento dos estudantes, foi verificado o número de acessos aos materiais e o desempenho estudantil comparando estes números com os de turmas que não tiveram contato com os materiais

em semestres anteriores. A Figura 2 demonstra o fluxograma da intervenção.

Figura 2. Fluxo de trabalho. **Fonte:** elaborado pelos autores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O material foi implementado em seis turmas de quatro cursos diferentes, impactando diretamente 330 estudantes. A análise dos resultados revelou que o desenvolvimento e a utilização desses materiais contribuíram significativamente para a compreensão dos conteúdos abordados, evidenciado por um aumento de aproximadamente 25% na média das notas das turmas em comparação com as médias obtidas em turmas de semestres anteriores. Esse aumento substancial pode ser atribuído ao caráter dinâmico e interativo dos materiais, que possibilitaram uma aprendizagem mais envolvente e personalizada. A natureza multimodal e interativa dos recursos, como jogos, palavras cruzadas e formulários, provavelmente favoreceu a retenção de informações e incentivou os estudantes a se engajarem de forma mais ativa com os conteúdos, o que está alinhado com as literaturas que defendem os benefícios das

metodologias ativas.^{9,10}

Além disso, a análise dos acessos aos arquivos no ambiente virtual de aprendizagem indicou um aumento considerável no engajamento dos estudantes. O número de acessos aos materiais complementares passou de 59% nas turmas de semestres anteriores para 91% no semestre com a intervenção. Esse aumento reflete uma maior interação dos alunos com os recursos disponibilizados, o que sugere uma percepção de relevância e utilidade dos materiais no processo de aprendizagem. O engajamento elevado com os recursos digitais pode ser explicado pelo poder das tecnologias de proporcionar experiências de aprendizagem mais personalizadas e interativas, como apontado por estudos anteriores que destacam o papel das tecnologias no aumento da motivação e da participação ativa dos alunos.¹¹

Esse incremento no engajamento e nas notas pode ser interpretado como um indicativo de que o uso de ferramentas digitais e metodologias ativas contribui para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, é fundamental considerar que o sucesso da intervenção pode estar parcialmente relacionado a outros fatores contextuais, como a motivação intrínseca dos estudantes, o suporte pedagógico oferecido pelos professores e as condições de infraestrutura da instituição. Embora a tecnologia tenha um papel importante, a interação entre o professor, os materiais e os alunos deve ser cuidadosamente planejada para que os recursos digitais sejam eficazes de forma plena.

Além disso, seria interessante realizar uma investigação mais aprofundada sobre a

percepção dos estudantes em relação aos materiais interativos, já que o engajamento não se resume apenas aos acessos e ao desempenho acadêmico, mas também à experiência subjetiva do aluno. Compreender como os alunos percebem o impacto desses recursos em sua aprendizagem pode fornecer insights valiosos para aprimorar a abordagem metodológica.

CONCLUSÃO

Por fim, os resultados sugerem que, quando integrados de forma eficaz, recursos interativos e digitais podem ser uma estratégia poderosa para aumentar o engajamento e melhorar o desempenho acadêmico no ensino superior. No entanto, para garantir a continuidade dessa abordagem, é necessário continuar explorando novas formas de adaptação desses recursos às necessidades dos estudantes e às demandas do contexto educacional, garantindo uma experiência de aprendizagem ainda mais inclusiva e personalizada.

Referências

1. Soares, L. S., Silva, N. C., & Moncaio, A. C. S. **Metodologias ativas no ensino superior: opiniões, conhecimentos e atitudes docentes.** Rev. enferm. UFPE online. 2019.
2. Souza NVD, Penna LHG, Cunha LS, Baptista AAS, Mafra IF, Mariano DCA. **Social, economic, and cultural profile of incoming undergraduate students at the school of nursing.** Rev Enferm UERJ. 2013.
3. Astin A. **Assessment for excellence: The philosophy and practice of assessment and**

evaluation in higher education. Blue Ridge Summi : Rowman & Littlefield Publishers, 2012.

4. Martins LM de, Ribeiro JLD. **Engajamento do estudante no ensino superior como indicador de avaliação.** Revista Da Avaliação Da Educação Superior (Campinas). 2017.

5. Oliveira, E. T. de ., Caldini, C., & Coutinho, C. C. **Definição de engajamento estudantil no ensino superior: um estudo bibliométrico.** Avaliação: Revista Da Avaliação Da Educação Superior (campinas), 2023.

6. Araújo, U. F. **A quarta revolução educacional: a mudança de tempos, espaços e relações na escola a partir do uso de tecnologias e da inclusão social.** Educação Temática Digital, Campinas, v. 12, n. esp., p. 31-48, abr. 2011.

7. Turkle, S. **Reclaiming conversation: the power**

of talk in a digital age. New York: Penguin Press, 2015.

8. Quadros; A. L; Mortimer, E. F. **Fatores que tornam o professor de Ensino Superior bem-sucedido: analisando um caso.** Ciênc. educ., Bauru, v. 20, n. 1, p. 259-278, mar. 2014.

9. Mayer, R. E. **Multimedia learning.** 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

10. Pastore, S. P. **Metodologias ativas e ensino de Ciências: uma análise da produção científica nacional.** Tese (Doutorado em Ensino de Ciências) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2018.

11. Vega, V. **O impacto das tecnologias digitais no engajamento e no desempenho acadêmico.** Revista Brasileira de Educação, São Paulo, v. 25, n. 79, p. 55-72, 2020

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Avaliação do nível de satisfação discente e de aprendizagem nas disciplinas de bases anatômicas e histologia geral no curso de medicina veterinária, mediante o uso de tecnologias de ensino remoto durante o período de distanciamento social da pandemia de Sars-Cov-2

Danillo de Souza Pimentel¹; Izabelly Fernanda Vieira Gonçalves²;
Bruna Silva de Oliveira³; Jaymerson Victor dos Santos⁴

¹Professor das disciplinas de Anatomia Descritiva e Histologia Geral, Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

²Monitora das disciplinas de Anatomia Descritiva e Histologia Geral, UFAL.

³Monitora da disciplina de Histologia Geral, UFAL.

⁴Monitor da disciplina de Anatomia Descritiva, UFAL.

Autor correspondente: Danillo de Souza Pimentel (danillo.pimentel@vicosa.ufal.br)

Palavras-chave: Aprendizagem; Anatomia; Histologia; Veterinária; Sars-cov2.

INTRODUÇÃO

A pandemia da Covid-19, provocada pelo Sars-CoV-2, ocasionou uma mudança abrupta no modelo educacional tradicional, exigindo a migração emergencial do ensino presencial para o ensino remoto no ano de 2020 nas Universidades do Brasil^{1,4,5,6}. Essa transição impôs desafios consideráveis de ordem tecnológica e pedagógica, sobretudo nos cursos da área da saúde, que dependem fortemente de atividades práticas em laboratórios de anatomia e histologia^{5,6}. O acesso limitado a

dispositivos adequados e à internet estável afetou a equidade no processo de aprendizagem, ao passo que docentes enfrentaram o desafio de adaptar metodologias ativas a ambientes virtuais sem comprometer a qualidade da formação^{3,4,5}. Disciplinas como básicas como anatomia e histologia, essenciais para a compreensão morfofuncional do organismo, demandam recursos palpáveis e visuais que, mesmo com o auxílio de ferramentas digitais, ainda carecem de substitutos à altura da prática presencial^{2,5}. Diante desse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar a

satisfação dos discentes e o nível de aprendizagem percebido nas disciplinas de bases anatômicas e histologia geral, mediante o uso de tecnologias de ensino remoto durante o período de distanciamento social, no curso de graduação em medicina veterinária na Universidade Federal de Alagoas.

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi conduzida por meio da aplicação de um questionário eletrônico elaborado no Google Forms, destinado a 22 estudantes do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Alagoas que cursaram as disciplinas de Bases Anatômicas e Histologia Geral em formato remoto.

O estudo tem dispensa de parecer de comissão de ética por se tratar de pesquisa de opinião, segundo Resolução do CNS n.º 510, de 2016, em seu artigo 2º, XIV e Ofício Circular N17/2022CONEP/SECNS/MS. Contudo, todos os participantes assinaram Termo de Consentimento e Livre e Esclarecido (TCLE).

O instrumento de coleta de dados investigou a percepção dos alunos quanto ao nível de aprendizagem, a eficácia dos encontros síncronos em plataformas virtuais, e a utilidade dos laboratórios virtuais utilizados, especialmente na disciplina de Histologia. Também foi questionada a viabilidade de implementação de módulos práticos virtuais para a disciplina de Anatomia, considerando a substituição parcial ou total das aulas práticas presenciais.

RESULTADOS

Os resultados revelaram que, na disciplina de Histologia, 63,6% dos discentes classificaram o nível de aprendizagem como bom, 18,2% como ótimo, 13,6% como regular e 4,5% como ruim. Em relação à disciplina de Anatomia, 45,5% avaliaram o aprendizado como bom, 27,3% como regular, 18,2% como ótimo e 9,1% como ruim. Quanto ao uso do laboratório virtual de Histologia, 54,5% dos estudantes consideraram-no um recurso facilitador, enquanto 45,5% o avaliaram como parcialmente útil. Já a proposta de um laboratório virtual para Anatomia foi considerada ineficaz por 40,9% dos participantes, enquanto 36,4% responderam "talvez" e apenas 22,7% acreditaram que seria eficaz. Por fim, ao serem questionados sobre a possibilidade de o laboratório virtual suprir a ausência das aulas práticas presenciais em Anatomia, 63,6% responderam negativamente, 31,8% parcialmente, e apenas 4,5% afirmaram que sim.

DISCUSSÃO

Os dados indicam que os alunos perceberam maior efetividade do ensino remoto na disciplina de Histologia em comparação à Anatomia, possivelmente em função do suporte oferecido pelo laboratório virtual. Tal recurso permitiu a visualização digital de lâminas histológicas, facilitando o aprendizado teórico-prático, mesmo à distância. No entanto, a percepção negativa quanto à

substituição das aulas práticas presenciais de Anatomia por módulos virtuais revela a centralidade do contato físico com peças anatômicas reais no processo de aprendizagem. Esses resultados corroboram a literatura que aponta limitações do ensino remoto^{2,5} para disciplinas com alto grau de experimentalidade⁶. A necessidade de inovação pedagógica emergiu com força¹, mas também ressaltou a importância de metodologias híbridas^{2,3} que integrem tecnologia e presencialidade de forma complementar e não excludente⁵.

CONCLUSÃO

Diante dos resultados obtidos, conclui-se que o ensino remoto emergencial foi capaz de mitigar parcialmente os impactos do distanciamento social, sobretudo com o auxílio de ferramentas tecnológicas aplicadas à disciplina de Histologia. Contudo, no que tange à disciplina de Anatomia, os estudantes demonstraram forte preferência pela manutenção das atividades práticas presenciais, considerando indispensáveis para a formação profissional em medicina veterinária. Torna-se evidente, portanto, a necessidade de investimento em estratégias pedagógicas híbridas que integrem recursos digitais com experiências práticas em laboratório, visando

assegurar uma aprendizagem sólida e coerente com as exigências do ensino nas ciências da saúde.

Referências

1. ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini de. Educação a distância na pandemia da COVID-19: desafios e perspectivas. **Revista Brasileira de Educação**, v. 25, e250049, 2020.
2. BATISTA, Juliana da Silva; REZENDE, Cinthia Lopes. Aulas práticas de anatomia humana no ensino remoto: percepções e desafios. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, v. 12, n. 4, p. 1–19, 2021.
3. BERBEL, Neusi Aparecida Navas. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de estudantes. **Semina: Ciências Sociais e Humanas**, v. 28, n. 1, p. 25–40, 2007.
4. BRASIL. **Ministério da Educação. Portaria nº 343**, de 17 de março de 2020. Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 mar. 2020.
5. MORAN, José Manuel. O uso das tecnologias na educação: possibilidades e limites. **Educar em Revista**, Curitiba, n. 24, p. 101–117, 2004.
6. SANTOS, Milena Costa dos et al. Desafios do ensino de anatomia humana durante a pandemia da COVID-19: **revisão narrativa. Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, p. e497101220407, 2021.

Av. Prof. Lineu Prestes 2415,
Prédio Biomédicas III,
São Paulo/SP

Site: <https://www.sbanatomia.org.br/public/index.php>

(11) 9 8593-2950

sbanatomy@gmail.com

Rev. O ANATOMISTA

e-mail: revista.o.anatomista@gmail.com

Instagram: @o.anatomista.sba